

INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS CORUMBÁ

III CONGRESSO DA PÓS-GRADUAÇÃO DO IFMS/CAMPUS CORUMBÁ
Interseccionalidades, Identidades e Educação na Contemporaneidade

25 a 28 de junho de 2025 – IFMS Campus Corumbá

ANAIS DO EVENTO
(Resumos Expandidos)

Prof^a Dra. Ianamary Monteiro Marcondes
Organizadora

Ficha Editorial

Título: Anais do III Congresso da Pós-Graduação do IFMS/Campus Corumbá – Interseccionalidades, Identidades e Educação na Contemporaneidade

Organização: Prof^a Dra. Ianamary Monteiro Marcondes

Instituição: Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Corumbá

Local e data de realização: 25 a 28 de junho de 2025 – IFMS Campus Corumbá

Publicação: IFMS, 2025

DOI: **10.5281/zenodo.17704358**

Comissão Avaliadora

Dr. André Luiz da Motta Silva

Dr. Francisco Leonor de Amarilio

Dra. Flávia Pedrosa de Camargo

Dr. Gilson Lima Domingos

Dra. Ianamary Monteiro Marcondes

Me. Maicon Martta

Me. Michel Aires de Souza Dias

Me. Sandor Moura Santos

Apresentação

O III Congresso da Pós-Graduação do IFMS/Campus Corumbá – Interseccionalidades, Identidades e Educação na Contemporaneidade, realizado entre os dias 25 e 28 de junho de 2025, constituiu-se em um importante espaço de diálogo, reflexão e socialização de saberes produzidos no âmbito da formação e da pesquisa em nível de pós-graduação. Promovido pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o evento reafirmou o compromisso institucional com uma ciência plural, crítica e comprometida com os desafios educacionais e sociais da atualidade.

A temática central – Interseccionalidades, Identidades e Educação na Contemporaneidade – possibilitou debates sobre as múltiplas dimensões que atravessam a experiência humana e educacional, com destaque para as relações entre gênero, raça, classe, deficiência e outros marcadores sociais que estruturam a vida social. Ao reunir estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento, o congresso promoveu a troca de experiências e o fortalecimento da pós-graduação como espaço de produção científica e de transformação social.

Os anais aqui apresentados reúnem os resumos expandidos das comunicações e pôsteres submetidos e aprovados pela comissão científica do evento, organizados nos seguintes eixos temáticos:

GT 1 – Educação e Tecnologia

GT 2 – Educação Profissional

GT 3 – Educação Inclusiva

A organização dos trabalhos a partir desses eixos reflete a diversidade de olhares e abordagens que compuseram o congresso, evidenciando a riqueza e a complexidade das discussões contemporâneas em Educação. Espera-se que este volume contribua como registro histórico e como referência para novas pesquisas, projetos e práticas pedagógicas que visem à construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática.

Prof^ª Dra. Ianamary Monteiro Marcondes
Coordenadora do evento
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Campus Corumbá

Sumário

GT 1 – EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA.....	6
ONDE MORA A CRIATIVIDADE? ENTRE O SILÊNCIO DOS CLÁSSICOS E A VOZ DOS NATIVOS DIGITAIS.....	7
A FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR E A POLÍTICA DE <i>ACCOUNTABILITY</i> : PERSPECTIVAS DE RECONSTRUÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE E DE INCLUSÃO SOCIAL NO CONTEXTO DO NOVO ENSINO MÉDIO.....	10
GT 2 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.....	13
FORMAÇÃO DOCENTE NA ABORDAGEM DIDÁTICA: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DOCENTE NO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – CAMPUS DE CORUMBÁ.....	14
O SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL E AS FORÇAS ARMADAS PARA A QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS VOLUNTÁRIOS.....	19
A REFORMA NO ENSINO MÉDIO: A DIVERSIDADE E MODALIDADES EDUCACIONAIS.....	25
ENTRE VOZES E AÇÕES: O IMPACTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DA ESCUTA ATIVA NO PROTAGONISMO JUVENIL.....	29
GT 3 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA.....	33
ALÉM DA MATRÍCULA: O ESTIGMA, A EXCLUSÃO E A POBREZA COMO OBSTÁCULOS À EDUCAÇÃO INCLUSIVA.....	34
DOCÊNCIA E INCLUSÃO.....	38
ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: NORMATIVAS E DESAFIOS DO APOIO EDUCACIONAL NO CÂMPUS DO PANTANAL.....	41
PRÁTICAS DO APOIO EDUCACIONAL NO CÂMPUS DO PANTANAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	44
EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO DIREITO HUMANO.....	47
TECNOLOGIA ASSISTIVA: UMA ANÁLISE DO CONCEITO, OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO PNTA.....	51
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EM CORUMBÁ-MS: UM OLHAR SOBRE INCLUSÃO DE ALUNOS MIGRANTES NO CONTEXTO DE FRONTEIRA.....	56
EDUCAÇÃO ESPECIAL EM FOCO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA E SUAS VIVÊNCIAS.....	60

GT 1 - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

ONDE MORA A CRIATIVIDADE? ENTRE O SILÊNCIO DOS CLÁSSICOS E A VOZ DOS NATIVOS DIGITAIS

Silvana do Valle Leone¹

Andreza Sumara Gomes dos Santos Roman²

Lilian Cardenas Alves³

1. INTRODUÇÃO:

O presente relato de experiência surge a partir de uma provocação vivida no cotidiano docente, ao receber de um amigo um áudio questionando a criatividade da nova geração e fazendo críticas ao uso da Inteligência Artificial (IA), como o *ChatGPT*, no processo educacional. A reflexão se intensificou ao ouvir a música “Como Nossos Pais”, de Belchior, interpretada por Elis Regina, sugestão de sua filha da Geração Z, que, por meio da canção, trouxe uma resposta simbólica às críticas. Essa situação inspirou a construção de uma atividade intergeracional com o objetivo de fomentar o pensamento crítico, a criatividade e o uso ético da tecnologia na educação. O trabalho tem como objetivo relatar essa experiência educativa, discutindo o papel da criatividade no contexto digital, bem como o diálogo entre gerações a partir do uso consciente da tecnologia.

2. LUZ, SOM E PENSAMENTOS:

A atividade pedagógica desenvolvida foi intitulada “Luz, Som e Pensamentos Filosóficos”, voltada para jovens aprendizes de um programa de qualificação profissional do Senac de Corumbá-MS. O ponto de partida foi a escuta da música “Como Nossos Pais”, que abriu espaço para reflexões sobre conflitos geracionais, identidade, expectativas e liberdade de expressão. A turma, composta por jovens nativos digitais, foi incentivada a analisar letras de músicas antigas e atuais, produzindo vídeos curtos com recursos de inteligência artificial, como o *ChatGPT* e editores de vídeo. A prática baseou-se em metodologias ativas, com foco no protagonismo juvenil, uso de murais colaborativos de grandes pensadores da Filosofia e na exibição de um filme.

¹ SENAC – Corumbá/MS, contato: silvanadovalleleone@hotmail.com

² UFMS – Campus Pantanal, contato: andrezasumara@gmail.com

³ UFMS – Campus Pantanal, contato: lilian.alves@ms.senac.br

Durante a atividade, os estudantes foram estimulados a problematizar o que é criatividade, de onde ela vem e como a Inteligência Artificial (IA) pode ser uma aliada ou uma barreira nesse processo. Foram debatidos pensamentos dos grandes filósofos e textos teóricos que abordam a criatividade como um processo social e cultural, como aponta Fleith (2012), e como uma habilidade pode ser desenvolvida em ambientes educadores que valorizam a escuta e o erro como parte da aprendizagem.

Shneiderman (2007) defende que a criatividade se amplia com o uso de ferramentas tecnológicas, desde que com intencionalidade. Ward (2020) acrescenta que a IA, quando bem utilizada, pode auxiliar na construção de soluções inovadoras, sem substituir a sensibilidade humana.

A prática trouxe à tona a diferença entre os estilos de pensamento das gerações. Enquanto a Geração X, marcada pela estabilidade e introspecção, tende a ver a tecnologia com mais cautela, a Geração Z navega com fluidez em meio à hiperconexão e à produção digital constante. No entanto, em vez de reforçar o conflito, a atividade promoveu a escuta intergeracional, gerando respeito mútuo e valorização dos diferentes repertórios culturais.

Joab Martins (2021) destaca que a IA na educação deve ser pensada como suporte e não como substituição do professor. Nesse sentido, a proposta prática buscou esse equilíbrio, com a educadora assumindo o papel de mediadora do conhecimento e os alunos como coautores de sua aprendizagem. Os resultados foram surpreendentes: a turma criou vídeos criativos, escreveu textos reflexivos e produziu conteúdos que expressavam suas vozes, seus sentimentos e suas visões sobre o futuro.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O relato evidencia que a criatividade não mora em um único lugar ou geração, mas floresce onde há espaço para escuta, troca e respeito às diferentes formas de ver e interpretar o mundo. O objetivo de promover uma prática educativa intergeracional, que conectasse o passado e o presente por meio da música, da filosofia e da tecnologia, foi plenamente alcançado.

A maior contribuição foi perceber que os conflitos geracionais, quando mediados com empatia, podem se tornar pontes para o aprendizado. A IA, nesse contexto, mostrou-se uma aliada pedagógica poderosa, desde que usada com criticidade e ética. Como sugestão para estudos futuros, propõe-se investigar mais profundamente como as

ferramentas de IA podem potencializar o desenvolvimento da criatividade em diferentes áreas do conhecimento, sem comprometer a autoria e a sensibilidade humana.

REFERÊNCIAS:

FLEITH, Denise de Souza. **Criatividade na escola**: diferentes perspectivas e possibilidades de atuação. Petrópolis: Vozes, 2012.

MARTINS, Joab. **Inteligência artificial na educação**: caminhos e possibilidades. São Paulo: Editora Educacional, 2021.

SHNEIDERMAN, Ben. Creativity supports tools: Accelerating discovery and innovation. **Communications of the ACM**, [S.l.], v. 50, n. 12, pp. 20-32, 2007.

WARD, James. **The AI Creative Companion**: Augmented Intelligence and Innovation. Londres: Academic Publishing, 2020.

**A FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR E A POLÍTICA DE *ACCOUNTABILITY*:
PERSPECTIVAS DE RECONSTRUÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE E DE INCLUSÃO SOCIAL
NO CONTEXTO DO NOVO ENSINO MÉDIO**

José Augusto Albuquerque Rabelo⁴

Fabiano Quadros Rückert⁵

1. INTRODUÇÃO:

Desde 2016, o sistema educacional brasileiro tem passado por profundas transformações com a Reforma do Ensino Médio, impulsionada por eventos políticos e sociais. A Medida Provisória nº 746/2016, seguida pela aprovação da reforma em 2017 e a implementação da BNCC com Itinerários Formativos em 2018, visava flexibilizar o currículo, mas gerou intensas reações e ocupações estudantis. Ou seja, unidades escolares foram ocupadas por estudantes, como uma reação à implantação do novo modelo de ensino médio no ano de 2016.

Essas mudanças, contudo, suscitaram debates sobre o aumento das desigualdades educacionais e a crescente influência empresarial na formulação de políticas (Ferreira e Santos, 2020), que, ao moldar a BNCC, transferem responsabilidades para os professores e promovem uma educação com interesses econômicos. Tal cenário impacta diretamente as práticas docentes, onde a flexibilização curricular e as políticas de *Accountability* podem levar à desprofissionalização e instrumentalização do ensino (Santos e Silva, 2024).

Diante disso, emerge a necessidade de investigar como as políticas do Novo Ensino Médio afetam o trabalho docente, a inclusão social e a equidade em escolas públicas, especificamente em Corumbá, MS, uma região estratégica para este estudo.

Diante disso, foram estabelecidos os seguintes objetivos:

Objetivo Geral: Investigar o impacto da flexibilização curricular e das políticas de *Accountability* introduzidas pelo Novo Ensino Médio sobre a prática docente nas escolas públicas estaduais em Corumbá-MS.

Objetivos Específicos:

⁴ UFMS – *Campus Pantanal*, contato: cnjaugusto@gmail.com

⁵ UFMS – *Campus Pantanal*, contato: fabianoqr@yahoo.com.br

- I. Conhecer e analisar as diretrizes curriculares, as leis e as políticas educacionais relacionadas ao Novo Ensino Médio;
- II. Demonstrar como a flexibilização curricular associada às políticas de *Accountability* impacta (ou não) a autonomia da prática pedagógica do corpo docente corumbaense;
- III. Relatar e analisar estratégias que os professores de Corumbá adotam (ou não) para resistir à instrumentalidade de responsabilização e à gestão gerencial da educação promovida pelo Novo Ensino Médio.

2. DESENVOLVIMENTO:

A recente reforma do Ensino Médio no Brasil introduziu uma nova estrutura curricular (3.000 horas, com divisões específicas em estados como MS), e a Nova Política Nacional do Ensino Médio foi lançada em 2024 para aprimoramentos. No entanto, essa reforma, ao acentuar a flexibilização curricular e as políticas de *Accountability*, tem gerado um impacto significativo nas práticas docentes.

Autores como Santos e Silva (2024) apontam para a desprofissionalização e instrumentalização do ensino, enquanto Oliveira (2020) destaca a artificialidade nas escolas e a limitação da autonomia dos educadores devido à imposição de metas e à responsabilização por resultados externos. Há também uma precarização da profissão docente, com perda de autonomia decorrente de diretrizes normativas e interesses empresariais, que impõem o "o que" e o "como" ensinar (Santos e Silva, 2024; Maroy, 2013).

Esse cenário leva à emergência de um novo perfil docente focado em métricas e resultados imediatos (Santos e Marques, 2023), o que pode limitar a capacidade dos professores de promover o pensamento crítico e a mudança social. Preocupa-se, assim, que as escolas possam se afastar de seu papel tradicional, aproximando-se de uma "escola-supermercado", como descrito por Laval (2019).

A pesquisa adotará uma metodologia majoritariamente qualitativa. Para o objetivo 1, serão utilizados documentos e entrevistas semiestruturadas, com Análise de Conteúdo (Bardin, 1977). O objetivo 2 envolverá observações diretas, diários de bordo e questionários, também analisados por Análise de Conteúdo. Por fim, para o objetivo 3, serão aplicados grupos focais, narrativas docentes e estudo de caso, com Análise Textual

Discursiva (Moraes e Galiazzi, 2011). A coleta de dados ocorrerá entre fevereiro e outubro de 2027, incluindo corpus documental e diversos instrumentos de pesquisa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Os resultados esperados dessa pesquisa buscam compreender os impactos das reformas educacionais, visando primeiramente clarificar as diretrizes do Novo Ensino Médio e seu alinhamento com a equidade e inclusão, fornecendo base para futuras discussões. Em seguida, o estudo focará no impacto dessas políticas na autonomia docente em Corumbá, documentando desafios e tensões entre exigências políticas e a prática pedagógica. Adicionalmente, almeja identificar e relatar estratégias inovadoras de resistência dos professores, que possam auxiliar outros educadores e enriquecer o debate. Por fim, os achados serão disseminados por meio de publicações e discussões acadêmicas, buscando fomentar debates sobre o futuro das práticas docentes e o papel das políticas educacionais, para uma reforma que promova diversidade e inclusão.

REFERÊNCIAS:

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

FERREIRA, Fabíola da Silva; SANTOS, Fabiano Antonio dos. As Estratégias do “Movimento Pela Base” na Construção da BNCC: Consenso e Privatização. **Doxa: Rev. Bras. Psico. e Educ.**, Araraquara, v. 22, n. 1, p. 189-208, jan./jun., 2020.

LAVAL, Christian. **A Escola Não é uma Empresa**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2019. 288 p.

MAROY, Christian. Estado Avaliador, *Accountability* e Confiança na Instituição Escolar. **Educação e Políticas em Debate**, Uberlândia, v. 2, n. 2, p. 319-338, jul./dez. 2013.

MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. **Análise textual discursiva**. Ijuí: Editora Unijuí, 2011.

OLIVEIRA, Dalila. Políticas itinerantes de educação e a reestruturação da profissão docente: o papel das cúpulas da OCDE e sua recepção no contexto brasileiro. **Currículo sem Fronteiras**, v. 20, n. 1, p. 85-107, jan./abr., 2020.

SANTOS, Fabiano Antonio dos; MARQUES, Hellen Jaqueline. Trinta anos de avaliações externas na América Latina: o discurso da Unesco sobre o protagonismo docente. **Jornal de Políticas Educacionais**. V. 17 e92220, dezembro, 2023.

GT 2 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

**FORMAÇÃO DOCENTE NA ABORDAGEM DIDÁTICA: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA
DOCENTE NO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA DO INSTITUTO
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – CAMPUS DE CORUMBÁ**

Ygor Marcelo Chalega do Prado⁶

Cryseverlin Dias Pinheiro Santos⁷

Maicon Martta⁸

1. INTRODUÇÃO:

A rede federal de ensino oferece educação básica que difere das demais instituições, uma vez que há em seu currículo o ensino básico, técnico e tecnológico, e sua organização pedagógica, curricular e administrativa. Logo, os docentes também diferem das demais instituições, pois incluem não só os profissionais de licenciatura, mas também, bacharéis e tecnólogos, para compor o quadro docente.

Destarte, este trabalho pretende refletir sobre as práticas docentes no curso técnico integrado de Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – Campus de Corumbá, frente à formação superior da qual eles advêm - bacharelado, licenciatura ou tecnológica.

É essa a realidade que me debruço a refletir, considerando que esperamos do docente uma compreensão da função social, currículo e organização pedagógica do ensino que atua, nesse caso o Ensino Básico Técnico e Tecnológico.

De acordo com Tardif (2002), o profissional docente precisa ser dotado de saberes curriculares, disciplinares e experienciais para o desenvolvimento de sua profissão, bem como no processo de constituição da identidade docente. Isso significa que ser professor é uma profissão com suas especificidades e formação específica, não é um simples ato de ministrar aulas, mas, saber conduzir o processo de ensino e aprendizagem, o que procede de outros saberes que não se restringem aos disciplinares.

Considerando o quadro docente do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Campus de Corumbá, IFMS-CB - profissionais graduados em licenciatura, bacharel e tecnologia, refletimos sobre a mobilização de conhecimento e práticas pedagógicas desses.

⁶ IFMS – *Campus* Corumbá, contato: prof.ygorchalega@gmail.com

⁷ IFMS – *Campus* Dourados, contato: cryseverlin.santos@ifms.edu.br

⁸ IFMS – *Campus* Corumbá, contato: maicon.martta@ifms.edu.br

Assim, essa pesquisa busca refletir sobre os saberes e habilidades necessárias ao profissional docente, sendo que as práticas pedagógicas dos professores devem alinhar-se às necessidades da sala de aula, portanto, refletir essas relações é uma necessidade quando pensamos na qualidade de ensino.

2. METODOLOGIA:

Esta pesquisa caracteriza-se como básica, de abordagem qualitativa, com procedimentos técnicos de natureza bibliográfica. A reflexão fundamenta-se em estudos teóricos que tratam da formação docente, didática e prática pedagógica, com foco na atuação de professores do Curso Técnico Integrado em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – Campus de Corumbá.

Os participantes indiretos da pesquisa correspondem ao corpo docente do referido curso, composto por profissionais oriundos de diferentes formações acadêmicas — licenciatura, bacharelado e tecnologia. Embora não sejam diretamente entrevistados ou observados neste estudo, suas práticas são analisadas com base na literatura especializada e em dados institucionais disponíveis, com o objetivo de compreender a relação entre formação docente e prática pedagógica, especialmente no que diz respeito à presença e aplicação da didática no cotidiano escolar.

A coleta de dados foi realizada por meio de levantamento e análise de obras científicas, artigos e documentos acadêmicos disponíveis em bases como Google Acadêmico, SciELO e Periódicos CAPES. Para a seleção do material, foram definidos os seguintes critérios metodológicos: palavras-chave utilizadas: “formação docente”, “prática pedagógica”, “didática no ensino técnico”, “ensino médio integrado” e “saberes docentes”;

Autores como Marin (2001, 2015), Cordeiro (2011), Libâneo (1994, 2013) e Tardif (2002), entre outros, foram selecionados por sua relevância teórica no campo da formação docente e da prática pedagógica.

A análise dos dados se deu por meio da análise de conteúdo, segundo Bardin (2011), o que permitiu identificar categorias temáticas recorrentes nos textos, como: saberes docentes, relação pedagógica, identidade profissional e a função da didática no processo de ensino-aprendizagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES:

A didática pode qualificar a relação aluno-professor e possibilitar uma aprendizagem eficaz, através da inserção da realidade dos alunos na prática dos conteúdos, é necessária uma visão ampla e heterogênea da sala aula: educação e alunos, que advém dos saberes didáticos. Desse modo, as relações entre professores e alunos são produtos da identidade e formação docente, logo essa relação, também chamada de relação pedagógica, será dada de diferentes maneiras, a depender da constituição do profissional professor.

Destarte, a partir das leituras de Marin (2001) verificamos que, os profissionais que têm sua formação marcada pela abordagem didática conduzirá suas aulas e manterá relações com os alunos de maneira diferenciada daqueles que não tiveram essa formação, sendo esta diferença marcada pela melhor condução pelo primeiro profissional, já que observa a sala de aula sob a ótica holística.

Segundo Cordeiro (2011), às relações entre aluno-professor é um trabalho pedagógico, por se darem em ambiente específico – a escola, trabalho esse que também é de interação, uma relação interpessoal que se configura como pedagógica. Nesse contexto, o professor que se configura como aquele que tem didática apreendeu na academia ou a partir da vivência escolar, considerando que podemos nos tornar didáticos a partir das relações pedagógicas com docentes que foram didáticos e/ou que nos aguçaram o conhecimento, criando um ambiente harmônico. (MARIN, 2001).

Observamos que a Didática não se constitui por completo na formação inicial, uma vez que será apreendida através das relações pedagógicas, mais ganhando unicidade e sendo subsidiada na formação acadêmica.

Aponto que as práticas didáticas, isto é, um dos benefícios da formação docente sob esta abordagem, se revela na transformação que o docente passa através da inserção da didática em sua formação. Compreendê-la é necessária para evidenciar que esta transcende o que discutimos até aqui, sendo complexa e tendo caráter investigativo.

A transformação se dá quando o docente compreende que as relações pedagógicas estão intrinsecamente ligadas ao ambiente social, ou seja, que a organização da escola é reflexo da organização social.

De acordo com Marin (2015), a relação professor-aluno e tudo o que ocorre dentro da escola é produto da influência das características política, econômica, social e

cultural. Portanto, o ambiente externo a escola influencia suas atividades e relações, existe uma reprodução das desigualdades na posição e conhecimento que cada aluno possui, sendo distinta a bagagem de conhecimento entre os estudantes. Assim, na escola nem todos estão no mesmo nível, seja ele qual for.

Portanto, a Didática altera as relações pedagógicas a partir do seu surgimento e exercício, caminhando para efetivar a função que busca, propiciando uma educação menos desigual, pautada no planejamento do conteúdo a ensinar e como ensinar. Assim, observamos uma nova constituição da identidade, saberes e práticas docentes, que vem a contribuir com a superação das desigualdades dentro da instituição escolar, formando estudantes na perspectiva crítica, através de conteúdos associados à realidade, possibilitando outra transformação que é a possibilidade de ascensão desses estudantes na sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Essa pesquisa buscou responder a necessidade da didática na constituição e prática docente, evidenciando sua necessidade para uma atuação investigativa e eficaz nos métodos de ensino e avaliação. Usei como objeto de pesquisa o Curso Técnico Integrado de Informática do IFMS-CB.

Refletimos neste trabalho sobre a formação didática, como também a formação inicial de professores, colocando em pauta sua constituição identitária através da didática e da prática docente. Ser professor é uma profissão que tem em sua formação uma integralidade de saberes, sendo a prática e identidade, por exemplo. Precisamos superar os estereótipos da profissão docente como dom, o que desvaloriza a classe.

Esse fato vem ao encontro da proposta do Ensino Básico Técnico e Tecnológico - EBTT oferecido pelo IFMS-CB, logo se faz necessário o saber didático na educação integrada, onde se ressalta ampla formação aos trabalhadores utilizando-se de currículo que contrapõe as pedagogias liberais, aliás, o currículo é palco da luta de classes. O ensino EBTT pressupõe integralidade de saberes e práticas, de ensino básico e técnico, sem mutilar e/ou isolar disciplinas, cobra interdisciplinaridade e práxis.

REFERÊNCIAS:

ALARCÃO, Isabel. O que é ser professor. **Revista Pátio**, n. 73, fev. 2015.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

CORDEIRO, J. A relação pedagógica. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. **Caderno de formação: formação de professores – didática geral**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011. v. 9, p. 66-79.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL. **Projeto pedagógico do curso técnico em Informática – Campus Corumbá**. Corumbá: IFMS, 2019. Disponível em: <https://www.ifms.edu.br/centrais-de-conteudo/documentos-institucionais/projetos-pedagogicos/projetos-pedagogicos-dos-cursos-tecnicos/projeto-pedagogico-do-curso-tecnico-em-informatica-corumba.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2019.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1992.

MARIN, Alda. Didática geral. In: **Caderno de formação**. Acervo Digital da UNESP. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/580/1/01d15t01.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2019.

NÓVOA, A. O passado e o presente dos professores. In: NÓVOA, António. **Profissão professor**. Porto: Porto Editora, 1995. p. 13-34.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

O SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: A IMPORTÂNCIA DA PARCERIA ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL E AS FORÇAS ARMADAS PARA A QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS VOLUNTÁRIOS.

Daniel Gustavo de Moraes⁹

José Augusto Albuquerque Rabelo¹⁰

1. INTRODUÇÃO:

De acordo com Brasil (2021), o Serviço Militar Obrigatório - SMO “é um importante instrumento de afirmação da unidade nacional, formando cidadãos com espírito cívico, com valores de solidariedade e justiça, princípios éticos e forte sentimento patriótico.”

Nesse escopo, o site do MD destaca o Projeto Soldado Cidadão - PSC como sendo uma Ação desenvolvida no âmbito dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, com o propósito de destinar “recursos orçamentários para qualificar social e profissionalmente os jovens voluntários que prestam o Serviço Militar para ingressos no mercado de trabalho, por ocasião do Licenciamento por término de tempo de serviço.”

Feitas as considerações iniciais, notou-se que os marinheiros recrutados, ao fim do tempo de compromisso inicial, têm sido beneficiados pelos convênios firmados entre o Com6ºDN e instituições de ensino profissionalizantes localizadas em Corumbá e Ladário.

Com isso, o estudo proposto buscará responder quais os principais benefícios para os jovens voluntários egressos do SMO decorrentes da parceria entre as Forças Armadas e o IFMS, no escopo do Projeto Soldado Cidadão, decorrentes da qualificação social e profissional?

Para que a questão seja contemplada, foram estabelecidos os seguintes objetivos:

Objetivo Geral: Apresentar os principais benefícios para os jovens voluntários, egressos do SMO, decorrentes da parceria entre as Forças Armadas e o IFMS, no

⁹ IFMS – *Campus* Corumbá, contato: daniel.moraes2@estudante.ifms.edu.br

¹⁰ UFMS – *Campus* Pantanal, contato: cnjaugusto@gmail.com

escopo do PSC, a partir da qualificação social e profissional ofertada.

Objetivos Específicos:

- Mapear os cursos já ofertados no IFMS/*campus* Corumbá, por meio das parcerias institucionais com as Forças Armadas; e
- Identificar quais cursos poderiam ser ofertados, pelo Projeto Soldado Cidadão, no IFMS/*campus* Corumbá.

Apresentados os objetivos e as considerações iniciais, a seguir serão apresentados os referenciais teóricos que contribuíram para a pesquisa, bem como os procedimentos metodológicos que nortearam o estudo.

2. METODOLOGIA:

a) Delineamento

Para o estudo, foi escolhida a cidade Corumbá, onde está localizado o *campus* Corumbá, compreendendo, também, a população da cidade de Ladário.

Dessa forma, foram mapeados os cursos já ofertados nesse *campus*, para as quais utilizou-se a Pesquisa Documental, metodologia já aplicada por Gomes (2023), onde foram utilizadas, como fontes de pesquisa, documentos internos do IFMS, relatórios de parcerias existentes, além de arquivos do PSC, obtidos por meio de consultas à internet e após visitas ao IFMS e ao Serviço de Recrutamento Distrital – SRD - da Marinha do Brasil - MB, em Ladário.

Em complemento, para a identificação dos cursos que poderiam ser ofertados, no *campus* Corumbá, foi realizada uma Análise de Demanda, tendo como base os dados de mercado de trabalho local e a aplicação de uma pesquisa *survey*, a qual, segundo Babbie (2003, p. 78), “são muito semelhantes a censos, sendo a diferença principal entre eles que um *survey*, tipicamente, examina uma amostra de população, enquanto o censo geralmente implica uma enumeração da população toda”.

b) Procedimentos

Para a Pesquisa Documental, foi realizada a coleta e a análise dos registros de cursos já ofertados no *campus* Corumbá, em parceria com as Forças Armadas, tendo como fonte dados obtidos na internet e nos sistemas de informações acadêmicas do IFMS e bancos de dados institucionais.

Na Análise de Demanda, optou-se pelas pesquisas qualitativas, como questionários semiestruturados e grupos focais, direcionadas aos marinheiros em

formação.

c) Análise dos dados

Após a coleta, iniciou-se a Análise de Conteúdo, que, de acordo com Bardin (1977, p. 9), trata-se de “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a ‘discursos’ (conteúdos e continentes) extremamente diversificados”, a fim de identificar os cursos já ofertados. Ademais, foram avaliadas as atuais lacunas e identificadas áreas emergentes de interesse e necessidade para o mercado de trabalho e para as Forças Armadas. Por fim, comparou-se as atuais exigências do mercado local com as competências adquiridas pelos jovens, destacando como o IFMS poderia atender a essas demandas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES:

Para a Pesquisa Documental, o acesso aos dados relacionados ao Termo de Cooperação foi realizado por meio de consulta à internet e pela coleta nos sistemas de informações acadêmicas do IFMS e no banco de dados da MB.

Por fim, para a Análise de Demanda, o emprego de questionários semiestruturados, direcionadas aos marinheiros em formação, permitiu a visualização das principais necessidades, tanto dos jovens quanto do mercado de trabalho.

De acordo com os documentos encontrados, verificou-se que essa parceria, referente ao PSC, vigorou de 2015 a 2018, e atendeu, na região de Corumbá e Ladário, a mais de 400 jovens, egressos do SMO, com a formação profissional nas mais variadas áreas.

Os cursos já ofertados contemplam aqueles relacionados às tecnologias da informação e aos processos metalúrgicos, bem atuais às demandas do mercado de trabalho local.

Além disso, de acordo com o MD, em 2022, os cursos ofertados aos jovens inseridos no PSC nas outras Entidades Civas de Ensino Profissionalizante foram de distintas naturezas e áreas, voltados ao mercado de trabalho local, contemplando de serviços administrativos a qualificações mais técnicas, o que se torna essencial para que os egressos busquem a qualificação que mais se aproximem dos seus interesses. Algumas dessas qualificações estão disponíveis, também, no IFMS/*campus* Corumbá, conforme observado no site da Instituição.

Dando continuidade à coleta, foi encaminhado um questionário semiestruturado

aos marinheiros em formação, da MB, com alguns questionamentos que visavam identificar as principais necessidades, tanto dos jovens quanto do mercado de trabalho.

O grupo contava com 63 marinheiros, em formação militar e, o primeiro questionamento pode ser observado no Gráfico 1.

Gráfico 1: Dentre as opções abaixo, disponíveis no IFMS, qual o senhor optaria por realizar pelo PSC?

Fonte: Elaborado pelos autores (2025) com base nas respostas dos participantes.

Ainda foi perguntado sobre quais qualificações, além das já disponíveis, cada participante optaria por realizar, conforme Gráfico 2.

Gráfico 2: Além das possibilidades já listadas, o senhor poderia sugerir outra qualificação a ser ofertada pelo PSC no IFMS/campus Corumbá?

Fonte: Elaborado pelos autores (2025) com base nas respostas dos participantes.

Em complemento, foi perguntado quais os maiores benefícios decorrentes da qualificação profissional ofertada pelo PSC, conforme Gráfico 3.

Gráfico 3: Em sua opinião, quais os maiores benefícios decorrentes da qualificação profissional ofertada pelo PSC?

Fonte: Elaborado pelos autores (2025) com base nas respostas dos participantes.

Por fim, pelo Gráfico 4, é possível observar a opinião dos participantes sobre o papel que o PSC representa na formação desses marinheiros.

Gráfico 4: Em sua opinião, o que o PSC representa em sua formação?

Fonte: Elaborado pelos autores (2025) com base nas respostas dos participantes.

Assim, foi possível apresentar as análises realizadas sobre os resultados obtidos com o estudo, buscando obter subsídios que pudessem responder às questões iniciais, principalmente sobre os cursos já realizados no IFMS/*campus* Corumbá, pelo PSC, bem como as qualificações que poderiam ser inseridas e ofertadas aos egressos do SMO, além do levantamento dos principais benefícios decorrentes desse Projeto, os quais serão apresentadas nas Considerações Finais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Cabe mencionar que os objetivos traçados no início do estudo foram alcançados, uma vez que, de acordo com os dados coletados na pesquisa, o IFMS/*campus* Corumbá já ofertou, pelo PSC, em parceria com as Forças Armadas, diversos cursos ligados às

áreas de Tecnologia da Informação, Mecânica e Tratamento de Minérios.

Em complemento, foi possível identificar a sugestão de inclusão dos cursos de Técnico de Administração, Eletrônica e Operação com Drones, além dos disponíveis no IFMS/*campus* Corumbá, como possibilidades de realização pelo PSC, nesse mesmo *campus*.

Nesse sentido, constatou-se que os propósitos do PSC têm sido alcançados, uma vez que os beneficiados pelo Programa relataram que as qualificações ofertadas coadunam com as atuais demandas de trabalho local e que os cursos realizados possuem um papel importante para a inserção no mercado trabalhista.

Além do mais, em que pese não existir atualmente essa parceria com as Forças Armadas, esses jovens já elencaram os principais benefícios provenientes desse acordo, no escopo do PSC, a partir da qualificação social e profissional ofertada, quais sejam os de possibilitar o recebimento de uma boa qualificação profissional, além de oferecer condições que permitam a conquista de um bom emprego e de se aprender uma profissão.

Espera-se que este estudo sirva de subsídio para que tanto os representantes das Forças Armadas quanto os do IFMS/*Campus* Corumbá retomem as tratativas para a celebração de uma nova parceria estratégica, que produza excelentes resultados, tanto para os jovens egressos quanto para a sociedade local.

REFERÊNCIAS:

BABBIE, Earl. **Métodos de Pesquisas de Survey**. Tradução de Guilherme Cezarino. 2ª Reimpressão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

BARDIN, Laurence. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 1977.

BRASIL. Ministério da Defesa. **Projeto Soldado Cidadão**. Brasília, DF: Ministério da Defesa, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/programas-sociais/projeto-soldado-cidadao>. Acesso em: 23 nov 2024.

GOMES, Iara Aparecida Silva. **O Documento Orientador ATPC SEDUC/SP como Instrumento de Formação Continuada: Uma Análise a Partir da Teoria da Atividade de Leontiev**. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2023. 119f. Disponível em: https://repositorio.ufms.br/retrieve/c811a2ce-1676-4735-b610-86cae75b0dc2/Disserta%c3%a7%c3%a3o_-_IARA_APARECIDA_SILVA_GOMES.pdf. Acesso em: 25 jan 2025.

A REFORMA NO ENSINO MÉDIO: A DIVERSIDADE E MODALIDADES EDUCACIONAIS

Gilson Lima Domingos Lima Domingos¹¹

Simone Brum Oliveira da Silva¹²

1. INTRODUÇÃO:

O Ensino Médio sofreu diversas mudanças na estrutura da grade curricular nos últimos anos, tanto na carga horária, quanto nas disciplinas ofertadas em todos os componentes curriculares. É importante ressaltar, que a organização dos documentos da etapa final da Educação Básica é um conjunto de ideias, que tem como objetivo a formação profissional e tecnológica dos estudantes, em diferentes áreas do conhecimento. Sendo assim, foram criados os itinerários formativos, que é a capacitação e formação em um determinado curso, numa área específica. Perante o exposto, as instituições de ensino, tem a autonomia de oferecer cursos técnicos e profissionalizantes para os jovens, e também para os adultos que não tiveram a oportunidade de seguir com os estudos.

É sabido que, A Lei e a Reforma do NEM, tem como finalidade formar adolescentes e jovens para ingressar, na Universidade, mas ao mesmo tempo, prepará-los para o mercado de trabalho atendendo as necessidades de cada um, o que leva mais tempo para ser concretizado, pois é um processo lento, que requer estratégias bem elaboradas, tendo em vista que, a reformulação do novo currículo teve início num período de crise na política, e também na economia do país (SOARES, 2021).

O objetivo dessas mudanças, está na preparação dos alunos para o mercado de trabalho, por isso foram criados os itinerários formativos da Educação Profissional, que são as disciplinas específicas do curso escolhido.

A pesquisa é dividida em três partes, além desta introdução e da conclusão. A primeira fala sobre a reforma, a segunda a proposta de revisão e a terceira como ficou a partir do relatório de Mendonça Filho.

¹¹ IFMS – *Campus* Corumbá, contato: gilson.domingos@ifms.edu.br

¹² IFMS – *Campus* Corumbá, contato: simonebrum62@gmail.com

2. DESENVOLVIMENTO:

A presente pesquisa tem como objetivo investigar a Implementação da Reforma do Novo Ensino Médio, estipulada pela Lei nº 13.415, e aprovada pelo Congresso Nacional no dia 16 de fevereiro de 2017, no governo de Michel Temer. Antes de ser adotada, a Lei 13.415, foi apresentada como Medida Provisória Nº 746, no dia 22 de setembro de 2016, considerada uma das medidas mais importantes enviadas pelo Presidente da República (LIMA, et al.; 2015).

Segundo Mendonça Filho (2017), Ministro da Educação, afirmou que o projeto de reforma é na verdade uma proposta de mudança na formulação da grade curricular da etapa final da educação básica, e que a ideia de mudança surgiu a partir do aumento da evasão escolar, principalmente dos alunos que terminaram o ensino fundamental, e que por falta de estímulos, estão deixando de frequentar o ensino médio, mesmo já estando matriculados, não comparecem as aulas.

A partir desta perspectiva o artigo tem como proposta trazer reflexões acerca da reforma do ensino médio e a qualidade da educação para jovens. O Ensino Médio foi configurado na LDB (Lei no 9394/96) como a última etapa da educação básica. Esse fato novo se deu num momento em que a sociedade contemporânea vive profundas alterações de ordem tecnológica e econômico-financeira.

O desenvolvimento científico e tecnológico das últimas décadas não só transformou a vida social, como causou profundas alterações no processo produtivo, principalmente nas indústrias, que antes contavam com trabalhadores para operar as máquinas industriais, e que atualmente estão sendo substituídas por sistemas automatizados.

Com a mão de obra mecanizada, daí a importância de cursar um curso técnico e profissionalizante, de se preparar para o mercado de trabalho, além disso, os trabalhadores serão capacitados para operar equipamentos com novas tecnologias, e a nova organização curricular do ensino médio, propõe as mudanças necessárias, para que isso aconteça, mas há controversas, tendo em vista que, instituições de ensino não possuem infraestrutura para acolher todos os adolescentes, e jovens para dar continuação aos estudos.

A proposta de um novo ensino médio para país tem um problema já na sua origem, pois foi aprovada através de uma Medida Provisória (MP n. 746/2016). Apesar de ser previsto no direito constitucional brasileiro, é um ato unipessoal do presidente da

República, com força de lei provisória. Desconsiderou os debates e pesquisas feitas nas universidades. Inclusive, já havia um Projeto de Lei que propunha a reformulação do ensino médio no país (PL n. 4.680/2013). Previa a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), principalmente na jornada em tempo integral no ensino médio, e na organização dos currículos desta etapa da educação básica. Para Frigotto (2016):

A reforma de ensino médio proposta pelo bloco de poder que tomou o Estado brasileiro por um processo golpista, jurídico, parlamentar e midiático, liquida a dura conquista do ensino médio como educação básica universal para a grande maioria de jovens e adultos, cerca de 85% dos que frequentam a escola pública. Uma agressão frontal à constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes da Educação Nacional que garantem a universalidade do ensino médio como etapa final de educação básica (FRIGOTTO, 2016).

Para o autor a reforma do ensino médio faz parte de um processo autoritário imposto ao país a partir do *impeachment* da presidenta Dilma Rousseff, apoiado pelo parlamento e por setores da mídia. Soma-se, a aprovação da Lei sobre o teto de gastos, que congelou por 20 anos os investimentos do governo federal em todos as áreas.

A ideia da organização do novo currículo (diferenciado) do ensino preparatório e secundário, na verdade, é a continuação dos estudos, desde o ensino fundamental. O NEM oferece maiores oportunidades educacionais e profissionais para os estudantes, tendo em vista que, já foram preparados, com um currículo delineado, até mesmo para cursar um curso superior numa Universidade (Colemann, 2011).

Quadro 1: Mudanças na carga horária e formação de Professores

	COMO ERA	COMO FICA
CARGA HORÁRIA	800 horas	1400 horas
UNIDADES CURRICULARES	Todas eram obrigatórias	São obrigatórias apenas Português, Matemática e Inglês
PROFESSORES	Obrigatório ter formação pedagógica (licenciatura)	Não é obrigatória ter licenciatura na eixo da educação Profissional

Fonte: elaborado pelos autores.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Considerando os resultados encontrados no presente estudo, ressalta-se que o trabalho fornece argumentos e reflexões sobre a reforma no ensino médio. A partir desta perspectiva o artigo tem como proposta trazer reflexões acerca da reforma do ensino médio e a qualidade da educação para jovens. O objetivo da implementação da reforma do ensino médio, é preparar os estudantes da etapa final da educação básica para dar continuação nos estudos, e ao mesmo tempo prepará-los para o mercado de trabalho.

Vale ressaltar que o novo ensino tem sido positivo, pois desperta não somente nos jovens a vontade de terminar o ensino médio, mas também nos adultos que não tiveram a oportunidade de finalizar os estudos, e com a nova grade curricular, eles terão a oportunidade de seguir adiante com os seus objetivos, e também com mais perspectivas de um futuro melhor, de uma carreira promissora no trabalho.

REFERÊNCIAS:

FERRETTI, C. J. A reforma do Ensino Médio e sua questionável concepção de qualidade da educação. **Estudos Avançados**, v. 32, n. 93, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6022: Informação e documentação - artigo em publicação periódica técnica e/ou científica – apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018b

BRASIL. LEI Nº 13.415, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

CODES, A.L.M. et al. **Ensino médio**: contexto e reforma. Afinal, do que se trata? https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10650/1/td_2663.pdf

FRIGOTTO, Gaudêncio. **Reforma do Ensino Médio do (des) governo de turno**: decreta-se uma escola para os ricos e outra para os pobres. Movimento Revista de Educação. UFF. Niterói. Ano 3, n. 5, 2016. <https://periodicos.uff.br/revistamovimento/article/view/32621/18756>

LOPES, R. E., Adorno, R. C. F., Malfitano, A. P. S., Takeiti, B. A., Silva, C.R., & Borba, P. L. O. (2008). Juventude pobre, violência e cidadania. **Saúde e Cidadania**, 17(3), 63-76. <https://doi.org/10.1590/0103-166X2015000400013>

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, **O que muda no ensino médio a partir de 2025**, <https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/2024/agosto/o-que-muda-no-ensino-medio-a-partir-de-2025>

ENTRE VOZES E AÇÕES: O IMPACTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DA ESCUTA ATIVA NO PROTAGONISMO JUVENIL

Silvana do Valle Leone¹³

Andreza Sumara Gomes dos Santos Roman¹⁴

Helena Cardenas Alves¹⁵

1. INTRODUÇÃO:

Um reencontro entre uma docente do Programa Jovem Aprendiz (PJA) do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e um ex-aluno aprovado em 12º lugar em concurso da Embrapa foi o ponto de partida para este estudo. Emocionado, o jovem relembrou a motivação constante em sala: "Vamos estudar!". Esse relato evidencia o impacto que palavras de incentivo e práticas pedagógicas significativas podem ter na trajetória de um aluno. Quando a aprendizagem é acolhedora e significativa, ela transforma o estudante para além do conteúdo técnico, desenvolvendo autonomia, cidadania e projeto de vida.

Este estudo busca compreender a importância das boas práticas pedagógicas, sobretudo, o uso de metodologias ativas e tecnologias educacionais, no PJA, que atende jovens entre 14 e 24 anos em preparação para o mercado de trabalho. Analisa-se ainda como a escuta ativa, o protagonismo juvenil e a formação cidadã contribuem para o desenvolvimento desses jovens.

A pesquisa está fundamentada na Lei 10.097/2000, na BNCC e nos ODS, que legitimam uma educação integral e transformadora. No SENAC, isso se traduz nas marcas formativas: Domínio Técnico-Científico, Visão Crítica, Atitude Sustentável, Criatividade, Comunicação, Colaboração, Atitude Empreendedora e Autonomia Digital. Esses pilares desenvolvem tanto competências técnicas quanto socioemocionais.

Rogers (2009) afirma que, a escuta ativa constrói um ambiente de confiança quando o educador demonstra interesse genuíno. Moran (2015) destaca que, metodologias ativas e tecnologias incentivam o protagonismo, a autonomia e o pensamento crítico. Libâneo (2013) reforça que, práticas pedagógicas eficazes contribuem para o desenvolvimento humano e cultural.

¹³ SENAC – Corumbá/MS, contato: silvanadovalleleone@hotmail.com

¹⁴ UFMS – Campus Pantanal, contato: andrezasumara@gmail.com

¹⁵ Uniasselvi, contato: lleny5289@hotmail.com

A BNCC orienta para a formação de sujeitos críticos, autônomos e solidários, e o PJA, ao alinhar-se a esses princípios, transcende a empregabilidade, o que torna um espaço de cidadania. Tal perspectiva dialoga com os ODS da ONU, em especial o ODS 4 (educação de qualidade) e o ODS 8 (trabalho decente).

2. METODOLOGIA:

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, com base em estudo de caso. O ponto inicial foi o relato espontâneo de um ex-aluno do PJA do SENAC Corumbá - MS, aprovado em concurso público, que atribuiu parte de seu sucesso à escuta ativa e ao incentivo recebido durante a formação.

Embora individual, essa vivência representa os resultados de práticas pedagógicas significativas. A análise do estudo considerou observações docentes, diretrizes legais (BNCC, ODS), e os pilares formativos do SENAC. Conforme Yin (2015), o estudo de caso permite investigar um fenômeno em seu contexto real — neste caso, a vivência educativa no SENAC. Não foram aplicados instrumentos formais como entrevistas ou questionários, priorizando-se a escuta e a análise reflexiva da prática docente.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES:

A adoção de metodologias como estudos de caso, gamificação e uso de ferramentas digitais torna o conteúdo mais próximo da realidade e linguagem dos jovens. Moran (2015) afirma que a tecnologia amplia as possibilidades de interação e aprendizagem.

O vínculo com o educador também se mostrou essencial. Alunos que recebem incentivo e confiança em seu potencial tendem a planejar melhor seu futuro. Libâneo (2013) destaca que práticas centradas no aluno promovem o desenvolvimento integral. Já a Lei 10.097/2000 oferece um ambiente que equilibra teoria e prática, o que garante a proteção e o aprendizado ao jovem trabalhador. Araújo (2014) afirma que, essa lei é uma conquista social que equilibra trabalho e educação.

A educação cidadã é promovida quando se ensina empatia, colaboração e responsabilidade. Carvalho (2008) ressalta que, a formação ética se fortalece com estratégias que aproximam o conteúdo da vivência do aluno. A proposta do SENAC, alinhada à BNCC, estimula competências como pensamento crítico, criatividade e

empatia. Basilio e Souza (2020) ressaltam que, essas competências envolvem não só saber técnico, mas valores para a vida em sociedade.

A integração BNCC e ODS fortalece a proposta. O ODS 4 (educação de qualidade) e o ODS 8 (trabalho digno) articulam-se diretamente com os objetivos do PJA. O caso do jovem aprovado na Embrapa evidencia que a escuta ativa, combinada a uma metodologia envolvente e intencional, transforma não apenas a trajetória profissional, mas a vida dos estudantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As evidências apontam que boas práticas pedagógicas, com base na escuta ativa, metodologias ativas e tecnologias, são decisivas para engajar e empoderar os jovens. O SENAC, com sua proposta formativa e alinhamento à legislação e aos ODS, promove uma educação que prepara para o trabalho e para a vida. Ao incentivar o protagonismo, a cidadania e o planejamento de carreira, o PJA fortalece a autonomia e a consciência social dos estudantes.

A escuta ativa reforça o vínculo com o educador e estimula o aprendizado com propósito. Mais do que preparar para o mercado, a formação proporcionada permite que os jovens se tornem agentes transformadores em suas comunidades.

REFERÊNCIAS:

ARAÚJO, Maria Cecília de Souza Minayo. **Políticas Públicas e Inclusão Social**. Fiocruz, 2014.

BASILIO, Daniel; SOUZA, Marina. Competências gerais da BNCC e a formação cidadã. **Revista Educação e Sociedade**, v. 41, 2020.

BRASIL. **Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000**. Brasília, 2000.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

CARVALHO, Anna Maria. **Educação e Cidadania**. São Paulo: Cortez, 2008.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 2013.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos**. Papirus, 2015.

ROGERS, Carl. **Tornar-se Pessoa**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

SACHS, Jeffrey. **O Fim da Pobreza**. Companhia das Letras, 2004.

YIN, Robert K. **Estudo de Caso: planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman, 2015.

GT 3 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA

ALÉM DA MATRÍCULA: O ESTIGMA, A EXCLUSÃO E A POBREZA COMO OBSTÁCULOS À EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Nataly Mendes Nunes Canteri¹⁶

Isabella Fernanda Ferreira¹⁷

1. INTRODUÇÃO:

A sociedade define meios de categorizar as pessoas, estabelecendo o que é considerado comum ou incomum em ambientes sociais. Essas classificações geram expectativas normativas que precedem o real conhecimento da identidade social do indivíduo (Goffman, 1963). Quando um sujeito apresenta características que o diferenciam, ele pode ser rotulado de forma negativa e, conseqüentemente, estigmatizado, sendo isolado do convívio social. O estigma marca esse afastamento, sobretudo quando a diferença é vista como defeito.

No contexto educacional, essas dinâmicas são evidentes. Estudantes com deficiência, pertencentes a minorias ou em situações de pobreza enfrentam barreiras materiais e simbólicas, pois o estigma influencia sua aceitação e permanência escolar. Goffman (1963) define o estigma como a discrepância entre a identidade social virtual (a imagem atribuída pelo outro) e a identidade social real (quem o sujeito realmente é). O estigma manifesta-se por atributos físicos ou morais que criam exclusão.

No ambiente escolar, o estigma propaga preconceitos e estereótipos, que são mediadores da exclusão social (Jodelet, 2008). O preconceito é um julgamento prévio, emocionalmente carregado e baseado em representações sociais; o estereótipo simplifica essas representações, fixando características negativas a grupos específicos, negando suas singularidades.

Este trabalho é justificado pela necessidade de compreender como os processos sociais de estigma, exclusão e pobreza afetam o acesso e a permanência na educação inclusiva. Compreender essas relações é fundamental para propor práticas educacionais que promovam a equidade, combatam a desigualdade e valorizem a diversidade, garantindo o direito à educação para todos. Portanto, o objetivo desse trabalho consiste na análise das relações entre estigma, exclusão social e pobreza no contexto da educação inclusiva.

¹⁶ UFMS – *Campus Pantanal*, contato: natalycanteri@gmail.com

¹⁷ UFMS – *Campus Pantanal*.

2. METODOLOGIA:

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica, baseada na análise crítica de obras teóricas de autores como Goffman, Jodelet e Wanderley. Serão examinados conceitos-chave sobre estigma, exclusão e pobreza, com foco em sua relação com a educação inclusiva. Além disso, serão utilizados os dados mais recentes do Censo Escolar e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para fundamentar a discussão proposta.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES:

A categorização social, segundo Jodelet (2008), organiza o mundo social ao dividir pessoas em grupos com características comuns, estabelecendo fronteiras entre os ditos “normais” e os “diferentes”. Na escola, essa lógica sustenta a segregação e impede a construção de uma educação inclusiva que reconheça e valorize a diversidade.

A pobreza agrava esse quadro. Wanderley (2008) destaca que a exclusão social envolve não apenas a ausência de recursos, mas uma exclusão cultural e simbólica. Estudantes pobres enfrentam vulnerabilidades múltiplas: moradias precárias, insegurança alimentar, baixa escolaridade parental e preconceitos que associam pobre à incapacidade. A pobreza, aliada ao estigma, rompe vínculos sociais, reforçando a marginalização e afetando a escolarização.

Wanderley (2008) também discute conceitos relacionados à exclusão, a saber: desqualificação (percepção de fracasso social); desinserção (exclusão do trabalho e vínculos sociais) e desafiliação (ruptura dos vínculos institucionais e simbólicos). Esses elementos explicam por que alunos excluídos enfrentam a negação de reconhecimento e pertencimento, além da ausência de recursos (fatores essenciais para a permanência e sucesso escolar).

De acordo com os dados do Censo Escolar 2023, divulgados pelo Inep, 95% das matrículas de estudantes com deficiência estão em classes comuns do ensino regular, indicando um crescimento em relação aos 94,2% registrados no ano anterior (INEP, 2024).

Apesar desse progresso, os dados também revelam que os processos sociais de estigma, exclusão e pobreza ainda impactam o acesso e a permanência de estudantes na educação inclusiva. A taxa de evasão no ensino médio para estudantes da educação

especial foi de 6,2% em 2023, número superior à média nacional de 5,9%, o que evidencia maiores barreiras enfrentadas por esse grupo (Coeduca, 2024). Além disso, 32% dos estudantes da educação especial apresentam distorção idade-série superior a dois anos, indicando atrasos na trajetória escolar (Diversa, 2024).

Garantir o acesso escolar não é suficiente para inclusão. É preciso enfrentar as estruturas simbólicas do estigma e da exclusão. Estudantes internalizam visões negativas, levando à autodepreciação e redução de expectativas. Goffman (1963) ressalta que o sujeito pode tentar corrigir ou transformar o estigma, mas ainda assim permanece marcado como “diferente”.

A escola reproduz essa exclusão por meio de práticas pedagógicas excludentes, falta de materiais adaptados e formação insuficiente para lidar com a diversidade. A infraestrutura escolar também é um fator limitante para a inclusão. Segundo dados de 2023, cerca de 25% das escolas brasileiras não possuíam nenhum recurso de acessibilidade, como rampas, sinalização tátil ou banheiros adaptados. Essa precariedade compromete o direito de acesso e permanência com dignidade e segurança (Instituto Rodrigo Mendes, 2024).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Estigma, exclusão e pobreza são processos sociais interligados que constituem barreiras significativas à efetivação da educação inclusiva. Esses fenômenos não apenas limitam o acesso, mas comprometem o pertencimento e o desenvolvimento pleno dos estudantes em situação de vulnerabilidade.

Devem ser revistas as situações sociais em que se coloca um indivíduo com estigma percebido em determinada categorização inadequada. Além disso, é necessário refletir sobre o rótulo do estigma tão facilmente atribuído pelos normais aqueles que ousem sair do comum e esperado.

Embora haja avanços formais na matrícula de estudantes com deficiência em turmas regulares, os desafios persistem. As barreiras arquitetônicas, pedagógicas, sociais e econômicas ainda restringem significativamente o acesso e a permanência qualificada desses alunos na escola.

Para avançar em uma educação verdadeiramente inclusiva, é imprescindível que políticas e práticas escolares rompam com estereótipos e preconceitos, promovendo a valorização da diversidade e a justiça social. Assim, a escola pode se

tornar um espaço de construção de igualdade e respeito às singularidades.

REFERÊNCIAS:

COEDUCA. **Censo Escolar 2023**: como está a Educação Básica do Brasil? Coeduca Digital, 2024. Disponível em: <https://coeduca.digital/conteudo/educacao-basica/noticia/censo-escolar-2023-como-esta-educacao-basica-do-brasil>. Acesso em: 2 jun. 2025.

DIVERSA. **Oferta de AEE nas escolas cresce lentamente, aponta Censo Escolar 2024**. Instituto Rodrigo Mendes, 2024. Disponível em: <https://diversa.org.br/noticias/oferta-de-aee-nas-escolas-cresce-lentamente-aponta-censo-escolar-2024>. Acesso em: 2 jun. 2025.

GOFFMAN, Erving. **Estigma**: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: LTC, 1963.

INEP. **Matrículas na educação especial chegam a mais de 1,7 milhão**. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-escolar/matriculas-na-educacao-especial-chegam-a-mais-de-1-7-milhao>. Acesso em: 2 jun. 2025.

JODELET, Denise Os processos psicossociais da exclusão in: SAWAIA, Bader (org.) **As artimanhas da exclusão**: análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, p. 53-66, 2008.

WANDERLEY, Mariangela Belfiore Refletindo sobre a noção de exclusão in: SAWAIA, Bader (org.) **As artimanhas da exclusão**: análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, p. 16-26, 2008.

DOCÊNCIA E INCLUSÃO

Ana Cássia Amaral Costa Furtado¹⁸

Giulia Luz Chagas Rodrigues¹⁹

1. INTRODUÇÃO

A inclusão de pessoas com deficiência no ensino é um tema que precisa ser constantemente debatido, de acordo com dados do Censo Escolar (2023) o número de matrículas de alunos com deficiência física nas redes de ensino brasileiras era de 163.790, já no ambiente acadêmico, professores com deficiência enfrentam desafios específicos e também desempenham um papel fundamental na construção de um espaço mais acessível e acolhedor.

Conforme Singal, N., Kwok, P. e Wijesinghe, T. (2024, p. 47),

À medida que mais crianças com deficiência ingressam nas escolas regulares, os professores com deficiência são vitais para a criação de uma cultura inclusiva.

Neste relato, vamos apresentar a trajetória de um professor com deficiência auditiva que atua em uma instituição federal. Contaremos, segundo seu relato, os desafios enfrentados ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional e, a partir disso, refletiremos sobre a importância da acessibilidade na educação.

2. DESENVOLVIMENTO:

O PROFESSOR E SUA TRAJETÓRIA

Segundo o próprio professor, sua trajetória é marcada por determinação. Surdo de nascença, enfrentou barreiras desde a infância, especialmente para acompanhar o ensino convencional e, por isso, recebeu um suporte educacional diferenciado, frequentando a escola regular no período da manhã e, à tarde, tendo aulas com uma professora particular que o auxiliava na alfabetização e no desenvolvimento da sua comunicação oral.

De acordo com o docente, foi fundamental o incentivo da família e de professores que acreditaram no seu potencial. Assim ele conseguiu trilhar um caminho acadêmico sólido. Sua escolha profissional foi diretamente influenciada por sua vivência pessoal, o

¹⁸ IFMS – Campus Corumbá, contato: ana.furtado@estudante.ifms.edu.br

¹⁹ IFMS – Campus Corumbá, contato: giulia.rodrigues@estudante.ifms.edu.br

que o levou a atuar na área da educação, mantendo um compromisso com a inclusão.

Segundo Bourdieu (2010),

Na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, entre outras coisas, as atitudes em face do capital cultural e da instituição escolar (BOURDIEU, 2010, p. 42).

Entendendo assim um pouco sobre a influência que os familiares e os professores exerceram sobre ele que foram muito mais que encorajadoras: foram uma base que influenciou positivamente a trajetória acadêmica.

MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO

A docência desse professor exige adaptações para garantir uma comunicação eficiente. Nesse caso a tecnologia é a maior aliada, possibilitando que sejam ministradas aulas dinâmicas e acessíveis.

Entre os recursos mencionados por ele, destacam-se softwares de transcrição em tempo real e aplicativos de comunicação textual. Além disso, a leitura labial e o uso esporádico da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) complementam suas estratégias.

Já sua abordagem pedagógica valoriza o ensino prático, com oficinas e experimentações em eletromecânica e informática. Essa metodologia atende às suas necessidades específicas, mas também contribui para um ensino mais envolvente e inclusivo para os alunos.

Um exemplo compartilhado por ele foi a introdução de um software de transcrição automática para um aluno com deficiência auditiva, o que facilitou sua participação na aula.

DESAFIOS E O APOIO INSTITUCIONAL

Segundo o professor, os desafios vão muito além das barreiras individuais. Ele relatou que questões estruturais e institucionais também impactam sua prática docente. Um dos desafios mencionados por ele é a falta de acessibilidade em alguns espaços, além disso, ele também apontou a necessidade constante de adaptação dos métodos de ensino e a importância da conscientização da comunidade acadêmica sobre a inclusão.

Apesar das dificuldades enfrentadas, o professor participante relata encontrar apoio na instituição onde atua, relatando que a receptividade dos alunos e de outros

professores tem sido um fator fundamental para a construção de um ambiente acadêmico mais colaborativo. O uso de tecnologias assistivas, aliado a metodologias ativas, é apontado como um recurso que contribui para a redução de barreiras.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A experiência do docente evidencia como a inclusão e a acessibilidade são essenciais para garantir equidade na educação. Sua trajetória evidencia que é possível superar desafios e construir um ambiente acadêmico mais justo e acessível para todos.

A inclusão educacional não se resume a apenas ajustes metodológicos: ela exige uma mudança de mentalidade e um compromisso real com a diversidade.

Contudo, por se tratar de um relato individual, este estudo apresenta algumas limitações. Por isso, pesquisas futuras podem abordar a experiência de outros profissionais, incluir diferentes instituições e considerar também o relato de alunos e colegas de trabalho.

REFERÊNCIAS:

BOURDIEU, Pierre. **Escritos de educação**. 7. ed. Seleção e organização de Maria Alice Nogueira e Afrânio Catani. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). **MEC celebra Dia da Pessoa com Deficiência Física**. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/mec-celebra-dia-da-pessoa-com-deficiencia-fisica>. Acesso em: 9 jun. 2025.

LAHIRE, Bernard. **Retratos sociológicos: disposições e variações individuais**. (Tradução de Didier Martin e Patrícia C. R. Reuillard). Porto Alegre: Artmed, 2004.

SINGAL, N.; KWOK, P.; WIJESINGHE, T. **Professores com deficiência: perspectives, practices and opportunities**. British Council, 2024. DOI: 10.57884/NP7V-WC92. Disponível em: https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/being_a_teacher_with_disabilities_revisado.pdf. Acesso em: 2 jun. 2025.

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: NORMATIVAS E DESAFIOS DO APOIO EDUCACIONAL NO CÂMPUS DO PANTANAL

Franciele Ariene Lopes Santana²⁰
Roberta de Oliveira Maisatto²¹

1. INTRODUÇÃO:

O objetivo deste trabalho é apresentar os dispositivos normativos e estruturas organizacionais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul voltados para inclusão no ensino superior.

2. DESENVOLVIMENTO:

Na UFMS, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PROAES), juntamente com as Unidades de Apoio ao Estudante dos Campus são responsáveis pela execução das ações da Política de Inclusão e Ações Afirmativas (UFMS, 2021a).

Antes da aprovação da política, em 2019, o Câmpus do Pantanal já contava com uma resolução regulamentando o Serviço de Psicologia e Acessibilidade Pedagógica - SEPAP (UFMS, 2019). O SEPAP tem como objetivos primários de promover saúde e otimizar o bem-estar e desenvolvimento da comunidade acadêmica, prestar atendimento psicológico e pedagógico, em caráter preventivo, auxiliar no processo de inclusão e construção da diversidade; apoiar o desenvolvimento de competências discentes e oferecer suporte para o processo de ensino-aprendizagem e, apoiar a promoção do processo educativo.

No âmbito central, a UFMS conta com uma Diretoria de Inclusão e Desenvolvimento Estudantil (DIDEST), que tem função de coordenação, acompanhamento e avaliação de políticas e programas de ações afirmativas, acessibilidade, estágios, egressos e de suporte aos estudantes. A diretoria oferta atendimentos na interface da Psicologia e Educação aos (às) Estudantes com Deficiência (EcD), realiza avaliações psicossociais e levantamento de necessidades educativas especiais dos (as) atendidos (as), viabilizando o processo de ensino-aprendizagem com a utilização de recursos acessíveis e ferramentas de apoio.

²⁰ UFMS – *Campus* Pantanal, contato: franciele.santana@ufms.br

²¹ UFMS – *Campus* Pantanal, contato: roberta.maisatto@ufms.br

Inicialmente, a Secretaria de Desenvolvimento Inclusivo e Suporte Estudantil (SEDISE) realiza o acolhimento, atendimento e acompanhamento dos (as) estudantes que declaram deficiência. Também atua na orientação e acompanhamento visando assegurar as condições de acessibilidade nos estabelecimentos da Universidade.

A secretaria contribui com a elaboração de planos de atendimento para estudantes com Altas Habilidades/Superdotação; busca amplificar as discussões acerca dos temas a respeito da acessibilidade, ações afirmativas e inclusão, entre outros.

Como dispositivos normativos, há também o Plano de Acessibilidade (UFMS, 2021b), que em seu Eixo 1 aborda a inclusão e permanência. Como fluxo, o plano prevê contato com a coordenação do curso no qual o (a) aluno (a) está matriculado (a), identificação de demandas e oferta de atendimento, definido conforme as necessidades específicas. É prevista a realização de avaliação das condições do (a) estudante (recursos e habilidades a serem desenvolvidas), trajetória escolar, estratégias desenvolvidas e situação atual, além da apresentação de uma proposta de acompanhamento psicoeducacional.

No final de semestre é feita análise do resultado das ações a fim de se manter o que favorece o desempenho acadêmico e/ou planejar novas ações. A PROAES também disponibiliza materiais de tecnologia assistiva para estudantes e dentre eles, uma impressora em braille.

Há ainda uma Instrução Normativa (UFMS, 2024) que estabelece os procedimentos para o atendimento de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, e altas habilidades e superdotação; e intérprete para docentes surdos. No cotidiano escolar, o apoio é ofertado por apoiadores (as), que são estudantes que recebem uma bolsa mensal de mil reais, e que precisam preencher os requisitos para candidatura: estar matriculado (a) em curso de graduação presencial (licenciaturas ou psicologia); disponibilidade de 12h semanais e acesso a equipamento e internet para realização de atividades, ter sido aprovado (a) em disciplina da área da Educação Especial, não possuir qualquer pendência com a PROAES ou outra instância da UFMS (UFMS, 2025).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A UFMS possui arcabouço normativo que fomenta caminhos para um trabalho inclusivo e acessível. Há, no entanto, desafios a serem superados na implementação da

política institucional. O apoio educacional interpares, de um lado é rico por aproximar os estudantes e garantir o acompanhamento, por outro lado, a falta de profissional especializado na área pedagógica para compor a equipe de câmpus do interior dificulta o processo de implementação. Além disso, é verificada a necessidade de ampliar a capacitação dos (as) servidores (as) que atuam na docência e na assistência estudantil acerca da Educação Inclusiva no ensino superior, ampliando assim os alcances das ações previstas nas normativas.

REFERÊNCIAS:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. **Edital PROAES/UFMS nº 22, de 18 de março de 2025.** Seleção de estudante de graduação para apoio aos estudantes com deficiência – Auxílio de Apoio Educacional 2025. Campo Grande, MS: UFMS, 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. **Instrução Normativa nº 39-PROAES/UFMS, de 6 de dezembro de 2024.** Estabelece os procedimentos para o atendimento de estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista, Altas Habilidades e Superdotação; e intérprete para docentes surdos. Campo Grande, MS: UFMS, 2024.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. **Resolução nº 124- CD/UFMS, de 26 de fevereiro de 2021.** Aprova o Plano de Acessibilidade da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, MS: UFMS, 2021b.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. **Resolução nº 125- COUN/UFMS, de 31 de agosto de 2021.** Aprova a Política de Inclusão e Ações Afirmativas no âmbito da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, MS: UFMS, 2021a.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. **Resolução nº 86, de 28 de fevereiro de 2019.** Aprova o Regulamento do Serviço de Psicologia e Acessibilidade Pedagógica do Câmpus do Pantanal (SEPAP/CPAN). Campo Grande, MS: UFMS, 2019.

PRÁTICAS DO APOIO EDUCACIONAL NO CÂMPUS DO PANTANAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Sabrina Coelho de Campos²²
Maria Thereza Arruda de Souza²³
Roberta de Oliveira Maisatto²⁴

1. INTRODUÇÃO:

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, pautada em princípios éticos, de igualdade e inclusão, instituiu o Plano de Acessibilidade 2020-2024 (UFMS, 2020) como diretriz para garantir a plena participação de pessoas com deficiência na vida acadêmica, alinhado com o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, que visa promover a democratização do ensino superior. De acordo com as metas do PDI, um dos projetos realizados nos campi da UFMS é o apoio educacional ao estudante com deficiência - EcD, realizado por estudantes da graduação dos cursos da UFMS selecionados/as por edital, que recebem auxílio financeiro no valor mil reais.

Atualmente, o Câmpus do Pantanal - CPAN conta com quatro apoiadoras educacionais, ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Inclusivo e Suporte Estudantil - SEDISE, da Pró-reitoria de Assistência Estudantil da UFMS e ao Serviço de Psicologia e Acessibilidade Pedagógica do câmpus - SEPAP. Este trabalho objetiva relatar a experiência do apoio acadêmico oferecido a EcD's no CPAN, contribuindo para uma educação mais acessível e equitativa.

2. DESENVOLVIMENTO:

Segundo Monte, Barros e Silva (2025), a inclusão educacional no ensino superior brasileiro é respaldada por importantes marcos legais, como a Declaração de Salamanca (1994), a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), que reafirmam o direito à educação em igualdade de condições. Essas normativas transformaram as instituições de ensino superior, exigindo medidas como reserva de vagas, adaptação curricular e criação de núcleos de acessibilidade, reforçando o compromisso com a inclusão e a diversidade.

²² UFMS – *Campus Pantanal*.

²³ UFMS – *Campus Pantanal*.

²⁴ UFMS – *Campus Pantanal*, contato: roberta.maisatto@ufms.br

No CPAN, o apoio educacional é realizado com auxílio do SEPAP, que representa uma dessas práticas de suporte individualizado aos/às estudantes e de ações de acolhimento que dialogam com as políticas do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, especialmente nos eixos de saúde mental e inclusão. A atuação dos/as psicólogos/as na assistência estudantil tem se ampliado para além do viés clínico, assumindo um papel estratégico na promoção da permanência e do bem-estar dos/as discentes nas universidades federais (Almeida; Medeiros; Menda, 2025).

As apoiadoras no CPAN atuam por 12 horas semanais, período em que exercem o acompanhamento individualizado dos/as acadêmicos/as que solicitaram o apoio educacional em virtude de alguma condição específica de aprendizagem. As ações envolvem escutas ativas, levantamento de dificuldades acadêmicas, contato direto com docentes e a verificação do rendimento em cada disciplina, buscando compreender as necessidades específicas de cada estudante.

O apoio é oferecido de forma presencial e virtual, visando estimular a autonomia do/a acadêmico/a. Para isso, são elaboradas estratégias e materiais de apoio que facilitem o acesso à informação e à aprendizagem, como mapas mentais, cartões de memória, tutoriais sobre o uso dos sistemas da UFMS como AVA, Siscad e outros recursos tecnológicos. Ademais, busca-se estimular a familiarização dos/as estudantes com ferramentas essenciais do pacote Office (Word, Excel e PowerPoint), promovendo o uso dessas plataformas para otimizar suas rotinas acadêmicas, organização de tarefas e elaboração de trabalhos, contribuindo para uma formação mais completa e autônoma.

Nesse sentido, Monte, Barros e Silva (2025) destacam a relação direta entre a autonomia estudantil e a oferta de recursos pedagógicos acessíveis e de suporte institucional qualificado. Os/as autores/as apontam que práticas como a elaboração de materiais adaptados, o acompanhamento individualizado e o estímulo ao uso de tecnologias educacionais são fundamentais para garantir a permanência de EcD's no ensino superior.

Essa experiência vem mostrando a importância do trabalho em equipe e da construção de espaços acessíveis e humanizados, já que o sofrimento psíquico na universidade é correlacionado por questões sociais e institucionais (Almeida; Medeiros; Menda, 2025), e o apoio deve considerar essas diversas dimensões e promover ainda mais a inclusão.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O apoio educacional, enquanto ação da assistência estudantil, contempla aspectos emocionais, sociais e institucionais. Desse modo, a atuação como apoiadoras educacionais no CPAN, a partir de uma abordagem acolhedora e individualizada, contribui para a construção de trajetórias mais autônomas dos/as estudantes apoiados/as e mostra-se essencial para promover a permanência e o desenvolvimento acadêmico do público atendido.

Entre as limitações, destacam-se a falta de espaço adequado, o ar-condicionado inoperante na sala de acessibilidade, computadores sem funcionamento e a indisponibilidade de salas no térreo, dificultando o atendimento a estudantes com mobilidade reduzida.

Em parceria com o SEPAP, estão sendo desenvolvidos projetos coletivos de inclusão, como: palestras, rodas de conversa e oficinas sobre saúde mental, organização de estudos e comunicação oral, propondo ampliar as habilidades e a participação dos/as estudantes nos espaços acadêmicos.

REFERÊNCIAS:

ALMEIDA, Mônica Rafaela de; MEDEIROS, Mayara Wenice Alves de; MENDA, Cynthia Castiel; ALMEIDA, Daniela da Cunha Lopes. Assistência estudantil, saúde mental e inclusão: possibilidades para a atuação da psicologia no ensino superior. In: ALBERTI, Tais Fim; COSTA, Ana Ludmila Freire (Org.). **Psicologia e políticas públicas educacionais**: criando possibilidades e promovendo experiências com a educação básica, ensino técnico e superior. Ponta Grossa: Pimenta Cultural, 2025. p. 250–269. Disponível em: https://www.pimentacultural.com/wp-content/uploads/2025/06/eBook_psicologia-politicas-publicas.pdf.

BRASIL. Lei 13.146. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Brasília, DF: 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 23 jun. 2025.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. **Resolução n.º 124-CD/UFMS, de 26 de fevereiro de 2021**. Aprova o Plano de Acessibilidade da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, MS: UFMS, 2021.

MONTE, Franciela Félix de Carvalho; BARROS, Hellen Chrystianne Lucio; SILVA, Josaniel Vieira da. Educação inclusiva e ensino superior: reflexões a partir de uma revisão narrativa de literatura e relato de experiência. **Revista Aracê**, São José dos Pinhais, v. 7, n. 4, p. 15765–15782, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/arev7n4-011>.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO DIREITO HUMANO

Lucineide Severo dos Santos²⁵

Maikon Douglas de Souza Pereira²⁶

1. INTRODUÇÃO:

A educação inclusiva é fundamental para uma sociedade democrática e justa, pois valoriza a diversidade e garante o direito universal à aprendizagem (Sasaki, 1997). No Brasil, esse princípio é respaldado por marcos legais como a Constituição de 1988, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009), reafirmando o compromisso do Estado com a igualdade e a dignidade humana.

Nesse contexto, surge um problema central que norteia esta análise: Como os direitos humanos fundamentam e orientam a implementação da educação inclusiva no Brasil, e quais são os principais obstáculos?

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo analisar criticamente a educação inclusiva no Brasil sob a perspectiva dos direitos humanos, discutindo seus fundamentos conceituais, legais e pedagógicos, através de obras conceituadas de autores renomados, citados neste estudo. Com isso a pesquisa se justifica pela necessidade de compreender os mecanismos pelos quais os direitos humanos podem ser efetivamente traduzidos em práticas inclusivas.

2. METODOLOGIA:

Esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão sistemática da literatura, de abordagem qualitativa e natureza exploratória, em articulação com os direitos humanos. A coleta de dados foi realizada por meio de levantamento bibliográfico em bases de livros, bibliotecas digitais e periódicos científicos reconhecidos. Foram utilizados operadores booleanos como "educação inclusiva" AND "direitos humanos", "inclusão escolar" OR "acesso à educação", e "pessoa com deficiência" AND "política pública", com o objetivo de refinar a busca e garantir a abrangência e a pertinência dos resultados obtidos.

²⁵ IFMS – *Campus* Corumbá, contato: lucineide.santos@estudante.ifms.edu.br

²⁶ IFMS – *Campus* Corumbá, contato: maikon.pereira@estudante.ifms.edu.br

Os critérios de inclusão adotados foram: (i) textos publicados entre os anos de 1997 e 2024; (ii) obras disponíveis em língua portuguesa; (iii) produções com abordagem teórica, crítica e interdisciplinar; e (iv) estudos que articulassem diretamente a temática da educação inclusiva com os direitos humanos e a cidadania. Por outro lado, os critérios de exclusão envolveram: (i) materiais opinativos ou não acadêmicos; (ii) textos desatualizados; e (iii) estudos que não estabelecessem relação explícita entre inclusão e direitos fundamentais.

A análise dos dados consistiu na leitura sistemática e interpretativa dos textos selecionados, buscando identificar os principais conceitos, argumentos e contribuições presentes na literatura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES:

Este estudo propõe uma análise crítica dessas dificuldades, considerando o impacto das políticas públicas, das práticas pedagógicas e da atuação docente no acesso equitativo à escola (ONU, 2006), e busca verificar se tais entraves confirmam a hipótese de que a educação inclusiva, embora reconhecida juridicamente como direito humano, enfrenta desafios que limitam sua implementação plena no cotidiano escolar. Com isso autores discutem sobre esses desafios, os quais são destacados nas seções abaixo:

3.1 PERSPECTIVAS DE PESQUISADORES SOBRE A INCLUSÃO EDUCACIONAL

A partir da problemática central proposta “Como os direitos humanos fundamentam e orientam a implementação da educação inclusiva no Brasil, e quais são os principais obstáculos?” é possível compreender que os direitos humanos, ao reconhecerem a dignidade e a diversidade como fundamentos universais.

Pesquisadores como Mantoan (2003) e Sousa (2013) afirmam que a educação inclusiva não deve ser compreendida apenas como a adaptação do sistema escolar para atender a um grupo específico de estudantes. Pelo contrário, trata-se de um processo contínuo e transformador, que exige uma reestruturação profunda das práticas pedagógicas e das políticas institucionais.

Sasaki (1997), por sua vez, destaca que a inclusão escolar exige mudanças estruturais e materiais dentro das instituições de ensino, reconhecendo que a deficiência é uma característica inerente à diversidade humana e não um impedimento

à aprendizagem.

3.2 DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Entre os principais desafios, destacam-se as desigualdades estruturais, a carência de formação continuada dos profissionais da educação e a persistência de práticas pedagógicas. Esses fatores comprometem a consolidação de uma proposta inclusiva que esteja verdadeiramente em consonância com os princípios dos direitos humanos Pimentel (2016).

Outro desafio estruturante é a falta de infraestrutura acessível nas escolas públicas. Mesmo com a previsão legal de acessibilidade prevista na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e no Decreto nº 5.296/2004, muitas instituições ainda carecem de condições físicas básicas para o acolhimento de estudantes com deficiência, como rampas, pisos táteis, banheiros adaptados e sinalização adequada. Sasaki (1997) ressalta que a acessibilidade deve ser ampla, indo além da estrutura física e contemplando também os aspectos comunicacionais, atitudinais e pedagógicos.

A escassez de profissionais de apoio é outro fator limitante que afeta diretamente a qualidade da inclusão. Intérpretes de Libras, guias-intérpretes, professores de apoio, psicopedagogos e terapeutas ocupacionais são figuras essenciais para garantir um processo educacional efetivamente inclusivo Mantoan (2006).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo alcançou seu objetivo ao evidenciar a problemática central que a inclusão demanda, não apenas de políticas públicas consistentes, mas também compromisso coletivo, formação docente adequada e recursos suficientes. A análise mediante a discussão de autores citados no texto, permitiu constatar que a educação inclusiva no Brasil, apesar dos avanços legais, ainda enfrenta entraves estruturais, pedagógicos e culturais que dificultam sua efetivação como um direito humano. Como limitação, aponta-se a falta de pesquisa empírica, sugerindo que futuras investigações adotem abordagens qualitativas ou quantitativas com a participação dos envolvidos no contexto escolar.

REFERÊNCIAS

Brasil. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com**

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 72015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 9 fev. 2025.

Bruzaca, R. D.; Conceição, G. A. G. Educação inclusiva como direito humano. **Cadernos UniFOA**, Volta Redonda, v. 19, n. 54, p. 1–13, 2024. DOI: <https://doi.org/10.47385/cadunifoa.v19.n54.5056>.

Kramer, S. **A prática da educação inclusiva nas escolas brasileiras**. Rio de Janeiro: Editora Z, 2010.

Luck, H. Educação inclusiva: desafios e perspectivas para o século XXI. São Paulo: Editora X, 2009.

Montoan, M. T. E. **A inclusão escolar: o que é? Por que é? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

ONU. **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**. Nova York: Assembleia Geral das Nações Unidas, 2006. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/pessoa-com-deficiencia/convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia>. Acesso em: 9 fev. 2025.

Pimentel, F. S. Educação inclusiva: desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Educação**, v. 21, n. 66, p. 33–50, 2016.

Sasaki, R. K. **Inclusão: construindo a igualdade**. São Paulo: Summus, 1997.

Silva, M. R. A inclusão de pessoas com deficiência na escola: desafios e propostas de superação. **Revista de Educação Inclusiva**, v. 23, n. 2, p. 45–62, 2019.

Sousa, M. F. **Educação inclusiva: aspectos teóricos e práticos para professores**. Porto Alegre: Artmed, 2013.

UNESCO. **Declaração de Salamanca e o framework de ação para a educação de necessidades especiais**. Paris: UNESCO, 2005. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>. Acesso em: 9 fev. 2025.

TECNOLOGIA ASSISTIVA: UMA ANÁLISE DO CONCEITO, OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS DO PNTA

Carla Adriana dos Santos²⁷

1. INTRODUÇÃO:

O termo “tecnologia assistiva” tem grande impacto nas mídias sociais. Muito se fala, discute, noticia, mas na realidade: você sabe qual o conceito e o significado desse termo?

Este trabalho tem por objetivo apresentar uma breve análise do conceito, objetivos gerais e específicos do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva (PNTA), para que as pessoas possam conhecer e entender a sua aplicabilidade à realidade da pessoa com deficiência.

2. TECNOLOGIA ASSISTIVA

O termo tecnologia assistiva surgiu em 2015, no Brasil, com a publicação da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei define, no artigo 3º, Inciso III, “tecnologia assistiva ou ajuda técnica como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.” (PNTA, pág. 7)

O intuito é permitir que a pessoa com deficiência motora, sensorial ou mental possa usufruir e superar as barreiras da comunicação e da mobilidade, possibilitando sua inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Porém, na prática, o acesso aos produtos e serviços mostram as dificuldades e desigualdades. Se, tecnologia assistiva ou ajuda técnica, visa a funcionalidade e autonomia da pessoa com deficiência, vamos supor que seja um fato e que todas essas pessoas tenham acesso a equipamentos específicos, conforme dispõe a LBI. Nessa mesma linha de raciocínio, analisemos, por exemplo, a situação de acessibilidade das calçadas e rampas urbanas. A maioria dos cadeirantes, não conseguem se locomover com autonomia e muito menos tranquilidade devido à situação precária das calçadas na maioria das cidades

²⁷ IFMS – Campus Corumbá, contato: carla.ad.santos15@gmail.com

brasileiras, e muitas vezes, precisam andar nas ruas, arriscando suas vidas em meio aos carros, motos, ônibus etc.

O Brasil promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, por meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, inserindo-a no ordenamento jurídico brasileiro e considerando pontos importantes:

- 1- Avanços ao reconhecer que as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente são limitadas, ou impedem o acesso, não dando condições de igualdade para as pessoas com deficiência. Nesse entendimento é que se apropriou da terminologia “pessoa com deficiência” utilizada atualmente, como sinônimo do uso do poder pessoal para fazer escolhas, tomar decisões e serem reconhecidas como sujeitos sociais e não somente, pelas suas diferenças na sociedade;
- 2- Definiu oito princípios que são a base para legislações específicas sobre pessoas com deficiência: a) respeito à dignidade; b) não-discriminação; c) participação e inclusão na sociedade; d) respeito pela diferença e aceitação; e) igualdade de oportunidades; f) acessibilidade; g) igualdade entre homens e mulheres; h) o respeito e os direitos das crianças com deficiência;
- 3- O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite – com a finalidade de promover programas e ações de acesso à educação, inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade.

Além desse, vale a pena destacar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) – ou Estatuto da Pessoa com Deficiência – instituída por meio da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão e cidadania.” É no seu artigo 75, que o poder público dispõe sobre a tecnologia assistiva e que, por meio do Decreto nº 10.645, de 11 de março de 2021, regulamenta as diretrizes, os objetivos e os eixos do Plano Nacional de Tecnologia Assistiva – PNTA - e sua elaboração. (BRASIL, 2021, p. 9-10)

O Plano Nacional de Tecnologia Assistiva, tem como objetivo geral estruturar e orientar as ações do Estado Brasileiro para apoiar a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a disponibilização de produtos e serviços, visando promover a autonomia e a independência das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; como objetivos específicos: I) facilitar o acesso a crédito especializado; II) agilizar,

simplificar e priorizar procedimentos de importação de tecnologias relativas a procedimentos alfandegários e sanitários; III) criar mecanismos de fomento à pesquisa por meio da concessão de linhas de créditos; IV) eliminar ou reduzir a tributação; V) facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos distribuídos pelo Sistema único de Saúde - SUS (BRASIL, 2021, p. 31).

Quando estamos lendo os objetivos gerais e específicos do PNTA ou da LBI, vemos palavras bem significativas como: facilitar, agilizar, simplificar, eliminar, reduzir. Aproveito para relatar uma história bem rapidamente de uma situação que presenciei em uma viagem em que fui de acompanhante com minha mãe para uma consulta médica. Fomos no ônibus cedido pela Secretaria de Saúde e conhecemos uma jovem, mãe de uma criança de 8 anos com deficiência mental e motora, que na ocasião estava indo para consulta e confecção da órtese para as pernas e os pés da menina. Uma dificuldade grande, bolsas, malas, a criança que dependia dessa mãe para tudo. Enfim, chegando no destino, fomos para o mesmo hospital, apenas setores diferentes. Com toda essa dificuldade de locomoção pergunto: A menina conseguiu a consulta e fazer o projeto da órtese? Respondo: Não. Me lembrei desse fato, para citar como exemplo e expor a contradição dos textos descritos no PNTA. A dependência do sistema de saúde pública torna as pessoas reféns de situações desconfortantes e desgastantes, contrariando o que pregam as leis de amparo e direitos às pessoas com deficiência.

As tabelas 1 e 2 apresentam dados do Censo Demográfico de 2022 (BRASIL, 2021, p. 33-34), com as amostras da população de 2 anos ou mais, por sexo e existência de deficiências no Brasil e regiões, somando um total de 14,4 milhões de pessoas com deficiências e equivalente à 7,3 % da média nacional.

Tabela 1
Pessoas residentes de 2 anos ou mais de idade por sexo e existência de deficiência (mil pessoas) – Brasil e Grandes Regiões – 2022

Brasil e Grandes Regiões	Total			Homens			Mulheres		
	Total	Pessoa com deficiência	Pessoa sem deficiência	Total	Pessoa com deficiência	Pessoa sem deficiência	Total	Pessoa com deficiência	Pessoa sem deficiência
Brasil	198 349	14 401	183 948	96 129	6 146	89 983	102 220	8 254	93 965
Norte	16 815	1 198	15 616	8 388	551	7 838	8 426	648	7 779
Nordeste	53 295	4 581	48 715	25 725	1 955	23 771	27 570	2 626	24 944
Sudeste	83 088	5 658	77 430	39 972	2 357	37 615	43 116	3 301	39 815
Sul	29 274	1 935	27 339	14 245	835	13 410	15 029	1 100	13 929
Centro-Oeste	15 877	1 029	14 848	7 798	449	7 350	8 079	580	7 498

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022. Nota: Resultados preliminares da amostra estimados a partir de Áreas de Ponderação preliminares.

Tabela 2
 Percentual das pessoas residentes de 2 anos ou mais de idade por sexo e existência de deficiência, segundo as Grandes Regiões (%) – Brasil e Grandes Regiões - 2022

Brasil e Grandes Regiões	Total			Homens			Mulheres		
	Total	Pessoa com deficiência	Pessoa sem deficiência	Total	Pessoa com deficiência	Pessoa sem deficiência	Total	Pessoa com deficiência	Pessoa sem deficiência
Brasil	100,0	7,3	92,7	100,0	6,4	93,6	100,0	8,1	91,9
Norte	100,0	7,1	92,9	100,0	6,6	93,4	100,0	7,7	92,3
Nordeste	100,0	8,6	91,4	100,0	7,6	92,4	100,0	9,5	90,5
Sudeste	100,0	6,8	93,2	100,0	5,9	94,1	100,0	7,7	92,3
Sul	100,0	6,6	93,4	100,0	5,9	94,1	100,0	7,3	92,7
Centro-Oeste	100,0	6,5	93,5	100,0	5,8	94,2	100,0	7,2	92,8

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2022. Nota: Resultados preliminares da amostra estimados a partir de Áreas de Ponderação preliminares.

A realidade da situação da pessoa com deficiência e o PNTA são contraditórios, principalmente em relação à acessibilidade ao meio ambiente, à educação, à saúde. Os números revelam o quanto as políticas públicas precisam ser revisadas para que essas pessoas possam usufruir de um sistema mais amplo e que proporcione mais qualidade de vida e autonomia como propõe o PNTA.

Luciana dos Santos, analista do IBGE, observa:

“Embora ainda não seja possível avaliar através dos dados do Censo 2022, a relação da incidência de deficiência com a renda, há estudos que identificam uma correlação entre a prevalência da deficiência com menor acesso a serviços básicos, educação, saúde e qualidade de vida em geral. Nesse contexto, a Região Nordeste, historicamente marcada por baixos índices de desenvolvimento humano, acaba sendo mais vulnerável a circunstâncias que podem causar deficiência, como má nutrição, falta de acesso à saúde etc. Ou seja, a maior incidência de deficiência no Nordeste é um reflexo das desigualdades sociais e econômicas da região”. (Agência IBGE de Notícias, 2025)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Plano Nacional de Tecnologia Assistiva (PNTA) é um importante documento de promoção da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, e que representa um avanço nos direitos destas como cidadãos. Porém, há muitas barreiras que ainda impedem que as pessoas com deficiência tenham seus direitos garantidos, que sejam atendidas com respeito e consideração. Proporcionar qualidade de vida por meio da tecnologia assistiva é um direito e dever dos diversos órgãos e entidades públicas.

REFERÊNCIAS:

Agência IBGE de notícias. Disponível em:

<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43463-censo-2022-brasil-tem-14-4-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia> acesso em: 14 jun. 2025.

Biblioteca IBGE. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102178> Acesso em: 14 jun. 2025.

Biblioteca IBGE. **Censo Demográfico 2022:** pessoas com deficiência e pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista: resultados preliminares da amostra / IBGE. Rio de Janeiro: 2025. 80 p. Disponível em:

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102178.pdf> Acesso em: 14 jun. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. **Plano nacional de tecnologia assistiva/Comitê Internacional de Tecnologia Assistiva.** Brasília: 2021. 70 p.

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102178.pdf> Acesso em: 14 jun. 2025.

**EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EM CORUMBÁ-MS: UM OLHAR SOBRE
INCLUSÃO DE ALUNOS MIGRANTES NO CONTEXTO DE
FRONTEIRA**

Claudia Luciana Santana de Souza²⁸

Jussara Jesus Fernandes Farias²⁹

Patrícia Teixeira Tavano³⁰

1. INTRODUÇÃO:

A presente pesquisa tem como objetivo abordar o campo da Educação em Direitos Humanos no município de Corumbá, apresentando a realidade dos educandos migrantes que vivem em contexto de fronteira. Pretende-se destacar a importância da garantia e permanência da educação aos migrantes, apresentando questões que precisam ser trabalhadas como o idioma, acesso e permanência.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) marca a história quando suscita o processo de mudança comportamental na sociedade do pós-guerra, fomentando ações que visam a colaboração e o respeito à dignidade da pessoa humana e da colaboração amistosa entre os povos. Procedimentos e mecanismos internacionais foram sendo implementados junto ao ordenamento jurídico, entre os países signatários para o cumprimento deste documento.

O intuito é minorar situações de desrespeito às garantias dos direitos humanos, de violência, mitigando conflitos, degradação ambiental, intolerância étnico-racial, religiosa, cultural, de nacionalidade, como discriminação a imigrantes, entre outros. (PNEDH, 2018)

Educar em direitos humanos torna-se um dispositivo crucial na busca pela construção de uma sociedade global mais justa, crítica e igualitária. Essa atenção vem sendo redobrada no contexto da América Latina, pelo seu histórico de graves violações aos direitos humanos, direitos mínimos de segurança, sobrevivência e identidade cultural e pela fragilidade e debilidade dos sistemas de proteção e garantias desses direitos (PNEDH, 2018).

²⁸ Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul-UFMS

²⁹ Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul-UFMS

³⁰ Professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul-UFMS

O município de Corumbá, no Estado de Mato Grosso do Sul, estabelece linha de fronteira com as cidades de Puerto Quijarro e Puerto Suarez na Bolívia. Parte desta fronteira é seca, o que facilita o trânsito de pessoas, veículos, produtos e serviços, levando cidadãos a cruzarem o posto de fronteira para atividades cotidianas, inclusive para frequentar o sistema educacional. Ainda que a educação básica em ambos os países seja de oferta pública e gratuita, o fluxo de crianças para as escolas na cidade de Corumbá é maior, pois a educação brasileira é considerada de melhor qualidade comparada à boliviana (SILVA; ALMEIDA, 2019).

2. DESENVOLVIMENTO:

Corumbá-MS, localizada na porção oeste do estado possui limite terrestre com a Bolívia, mantendo relações de comércio e prestação de serviços com a nação vizinha. Muitos migrantes compõem parte do corpo discente das escolas da rede pública do município, trazendo à luz desafios enfrentados não somente pelas crianças, mas também pelos professores e rede de ensino, que precisam estar sensíveis a questões como idioma, dialetos, cultura, costumes, entre outros.

Sendo assim, Corumbá exerce diversas centralidades no âmbito de fronteira, na área da educação, juntamente no campo laboral da saúde, comércio e entre outros, e por se tratar de um território fronteiro, observa-se esse contínuo movimento pendular, como é o caso dos estudantes brasileiros que vivem na Bolívia e cruzam o limite entre os países para as suas atividades estudantis em Corumbá (Golin, 2017); ou os feirantes que pendulam diariamente para vender seus produtos nas feiras livres da cidade (Oliveira; Loio, 2019). Como nos aponta Oliveira (2008, p.10) “Essa zona de fronteira apresenta um conjunto de múltiplas relações econômicas, sociais, políticas, culturais, pessoais, trabalhistas e muitas outras que se estabelecem num espaço transnacional”.

A garantia de acesso e permanência aos alunos fronteiriços corresponde a um avanço nas leis do nosso país, que sinaliza uma conformidade e esforços para cumprimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. (BRASIL, 2017). Vale a reflexão sobre o papel da educação nessa área: conscientização de direitos e deveres, promoção de incentivo ao respeito às diversidades e à dignificação humana. Destarte, a Educação em Direitos Humanos (EDH) se apresenta com grande potencial no que diz respeito à discussão de temas que abordem a justiça, igualdade e diversidade, mas que também promova a vivência desses princípios no cotidiano escolar. Freire (1996),

salienta que “ensinar exige compreender que a educação é um ato político”, e, por isso, o papel da educação compreende ações que vão de encontro às necessidades sociais e culturais da comunidade, no intuito de promover a cidadania e autonomia dos estudantes, com práticas educativas que valorizem o diálogo, a participação e o respeito às diferenças.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Nesse contexto de fronteira a Educação em Direitos Humanos é um tema que permite a discussão da garantia da educação dos educandos. É importante analisar como se dá as práticas dos professores que os recebem.

Essa ação pretende abordar práticas de ensino, visando a proporção da grande importância que é falar sobre a fronteira e educação como garantia de um direito fundamental, sendo uma realidade que muitas vezes passa despercebida, buscando alternativas que contribuam para o desenvolvimento dos estudantes, por meio de práticas pedagógicas que auxiliem nas ações de ensino, levando ao educador e educando caminharem em conjunto.

A presente pesquisa segue em andamento, tendo como principal objetivo promover ações que visam garantir os direitos dos estudantes fronteiriços. Busca-se compreender de início, de que forma o sistema a começar pelo educacional, acolhe e trabalha com estes alunos migrantes, e se de fato seus direitos são respeitados.

Para alcançar tais objetivos pretende-se dialogar com os professores que atuam na rede de ensino que mais recebem alunos migrantes, procurando entender quais as suas dificuldades e como é a relação professor-aluno, por meio de um questionário com perguntas específicas sobre a temática.

As possíveis limitações que encontraremos é o acesso aos professores, compreende-se que nem todos tenham interesse em participar do questionário.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n. 9.199 de 20 de novembro de 2017. **Regulamenta a Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração**. Diário Oficial da União, Brasília, 21 de novembro de 2017b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm Acesso em: 14 jun. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

GOLIN, Carlo Henrique. **Educação Física escolar na fronteira Brasil-Bolívia: desafios e dilemas culturais.** (Tese de Doutorado) Programa de Pós-graduação Strictu Senso em Educação Física, da Universidade Católica de Brasília. Brasília, DF, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/3142> . Acesso em 23 de abriu de 2025.

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. **Plano Nacional de educação em Direitos Humanos.** Brasília: Secretária de direitos humanos, ministério da educação, ministério da justiça, UNESCO, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/educacao-em-direitos-humanos/DIAGRMAOPNEDH.pdf>. Acesso em 25 de junho de 2025.

OLIVEIRA, Marco Aurélio Machado de. LOIO, Joanna Amorim de Melo S. Migração Internacional Pendular em Fronteira: Em busca de qualificações espaciais. **Revista Videre**, [S. l.], v. 11, n. 21, p. 54–67, 2019. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/videre/article/view/9069>. Acesso em: 25 jun. 2025.

OLIVEIRA, Tito Carlos Machado de. **Os elos da integração: os exemplos da fronteira Brasil-Bolívia.** In: COSTA, E. A.; OLIVEIRA, M. A. (Orgs.). *Seminário de Estudos Fronteiriços*, 17 a 19 de março de 2008. Campo Grande: Ed. UFMS, 2008.

OLIVEIRA, Tito Carlos Machado de; FIGUEIREDO, Luiza; PAIXÃO, Roberto Ortiz; NISHIMOTO, Miriam Mity. Contribuição ao estudo da dimensão da oferta de serviços Públicos na região de fronteira do Brasil com outros membros do Mercosul. In: PENHA, Bruna; DESIDERÁ NETO, Walter Antonio; MORAES, Rodrigo Fracalossi de (orgs). **O Mercosul e as regiões de fronteira.** Rio de Janeiro: Ipea, 2017, p.159-202.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paris, 1948. Disponível em: <https://www.un.org> . Acesso em: 20 jan. 2025.

SILVA, Ana Maria de Vasconcelos; ALMEIDA, Luciane Pinheiro de. Fronteiras, mobilidades e desigualdades: uma reflexão sobra a escola de/ na fronteira. **Psicologia em Revista**. v.25, n.02, p.707-724.2019. Disponível em: <https://pepesic.bvsalud.org/pdf/per/v25n2/v25n2a21.pdf>. Acesso em 25 de abril de 2025.

EDUCAÇÃO ESPECIAL EM FOCO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA E SUAS VIVÊNCIAS

Daiane Bogado Pereira da Silva³¹

Duanny Vieira de Lara³²

Renatha Hoffmann Navarros³³

1. INTRODUÇÃO:

A Educação Especial, enquanto modalidade educacional, fundamenta-se em princípios de inclusão, respeito à diversidade e garantia de direitos, respaldada por autores reconhecidos na área. Nosso estudo buscou relatar experiências vividas dentro da sala de aula com nossos alunos, e como se deu o desenvolvimento deles no âmbito escolar, sendo norteado pela seguinte problemática: Como enquanto estagiárias podemos influenciar no desenvolvimento dos alunos? É importante ressaltar, que a formação continuada, visa aprimorar a nossa atuação, enquanto profissionais de apoio escolar, pois sem uma preparação adequada, pode influenciar negativamente o desenvolvimento dos alunos.

Com essa observação, este estudo, analisa vivências no contexto educacional, durante o estágio remunerado oferecido pela Prefeitura Municipal de Corumbá. Por meio de uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório, refletiremos sobre nossas ações desenvolvidas em destaque as atividades educativas aplicadas na sala de aula, visando contribuir de forma lúdica no processo de ensino-aprendizagem dos alunos.

A pesquisa parte da hipótese de que a atuação do estagiário, assumindo funções às de um professor de apoio especializado, e ao elaborar atividades lúdicas adequadas à realidade dos alunos, contribui para uma educação inclusiva e de qualidade, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes com deficiência. A introdução do trabalho apresenta os elementos centrais da investigação, objetivos, justificativas, problematização e hipótese e reforça sua relevância para a Educação Especial e a formação docente. Com base na definição do INEP (BRASIL, 2009), entende-se que a deficiência resulta da interação entre limitações individuais e barreiras do meio. Assim, destaca-se a importância de práticas escolares inclusivas que garantam a participação plena e equitativa dos alunos.

³¹ IFMS – *Campus* Corumbá, contato: daiib150@gmail.com

³² IFMS – *Campus* Corumbá, contato: duannyvieira044@gmail.com

³³ IFMS – *Campus* Corumbá, contato: rhoffmann034@gmail.com

2. DESENVOLVIMENTO:

Durante nossa atuação como profissionais de apoio na Educação Especial, embora fôssemos contratados como estagiários, a prioridade para nós era, inevitavelmente, o desenvolvimento geral de todos os alunos sob nossa responsabilidade. Planejamos e executamos atividades inovadoras, educativas e adaptadas, e ajudamos nas tarefas propostas pelo professor regente. Mas nos empenhamos em usar estratégias inclusivas com dedicação e sensibilidade, que são planejadas para atender aos requisitos particulares de cada aluno e respeitar suas características individuais e capacidade de aprendizagem.

Entretanto, é importante fazer uma crítica necessária ao modelo de contratação adotado: o apoio ao estudante público-alvo da Educação Especial deve ser realizado por profissionais especializados, com formação adequada para atuar nesse campo tão complexo. Segundo Mantoan (2003), a inclusão exige não apenas boa vontade, mas, sobretudo, formação sólida e compromisso ético com uma educação de qualidade para todos. Quando o poder público ou instituições optam por substituir estagiários por profissionais bem qualificados por mais bem-intencionada que seja, também corre o risco de minar os processos educacionais e os direitos das crianças.

De acordo com Tibyriçá e Mendes (2023), a alta rotatividade de profissionais, causada principalmente pelas contratações temporárias, dificulta a implementação de programas de formação contínua e estruturada. Esta situação contribui para a desvalorização da função do profissional de apoio escolar, pois, sem formação inicial específica, acredita-se que qualquer um pode fazer o trabalho e que, conseqüentemente, as instituições educacionais não precisam mais investir na qualificação desses profissionais. Apesar disso, nos empenhamos com responsabilidade, criatividade e sensibilidade para minimizar essa lacuna. Como destaca Mittler (2003), a inclusão bem-sucedida depende, em grande parte, da disposição e do engajamento dos educadores em buscar soluções práticas para os desafios cotidianos da sala de aula. Ainda que não possuíssemos, naquele momento, a formação ideal, procuramos nos informar, estudar e adaptar práticas pedagógicas para promover um ambiente de aprendizagem mais acessível e acolhedor.

Relato 1

Pela prefeitura Municipal de Corumbá através da mediação da Secretaria de Educação e do Núcleo de Educação Especial, estagiei por seis meses na CEMEI Laida Menacho, que é parte integrante da escola municipal Almirante Tamandaré. Atuei como apoio pedagógico de dois alunos com três anos de idade. Essa experiência me fez refletir sobre a Educação Especial, e a sua relevância na escola, e no desenvolvimento cognitivo dos alunos. A princípio tive medo, pois não me sentia capacitada, para agregar no desenvolvimento de meus alunos, não tinha uma formação diversificada e nem técnica, para atuar como auxiliar da Educação Especial. Na primeira semana na escola em que trabalhei como professora de apoio foi o período mais difícil para mim, essas crianças, uma delas possuía o laudo médico, constatando que tinha o TEA, e a outra criança, estava na fase de investigação, adaptei às suas realidades e em todo o contexto escolar, na hora da alimentação, nas brincadeiras e nas realizações de atividades pedagógicas e educacionais. Acompanhar o progresso de meus dois alunos, foram essenciais. A questão de que eles não eram verbais foi um grande desafio, pois tiveram momentos em que eu ficava perdida na comunicação com eles. Com o tempo, fui tendo minhas experiências como apoio, e foi nesse processo que descobri, que a área que eu gostaria de atuar e me aprofundar era na Educação Especial e Inclusiva.

O suporte pedagógico oferecido era na hora das realizações de atividades. Em horários de refeições, e na hora da educação física. Na ludicidade, observei a inclusão social entre eles na aula de educação física, era que mais gostavam de fazer eram na parte lúdica, com jogos e brincadeiras. Como sabemos, é também na brincadeira que as crianças aprendem e desenvolvem as suas habilidades.

Com base nas definições do INEP (2022), o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por prejuízos significativos na comunicação verbal e não verbal, dificuldades nas interações sociais e comportamentos repetitivos. Essas características foram observadas nas crianças acompanhadas durante a pesquisa, especialmente na dificuldade de iniciar interações espontâneas e na preferência por rotinas. Uma das crianças, diagnosticada com TEA, não verbalizou inicialmente, o que dificultava sua integração no grupo. No entanto, com o acompanhamento adequado, foi possível notar avanços na comunicação por meio de gestos, expressões e vocalizações. Conclui-se que, embora o autismo impacte as relações sociais em sala de aula, intervenções adequadas podem promover o desenvolvimento da linguagem e ampliar a participação dos alunos

no ambiente escolar.

Relato 2

Durante meu percurso de estágio, atuei pela Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e do Núcleo de Educação Especial.

A primeira escola em que trabalhei como professora de apoio foi a Escola Municipal Djalma de Sampaio Brasil, onde acompanhei dois alunos: uma menina com hidrocefalia e um menino com epilepsia. Posteriormente, atuei nas escolas CAIC Padre Ernesto Sassida e no CEMEI Catarina Anastácio da Cruz, onde acompanhei um aluno com baixa visão e outro com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Todas essas experiências me colocaram em contato direto com os alunos, permitindo-me vivenciar realidades distintas, aprender com cada um deles conforme seus laudos e contextos, e construir, a partir disso, práticas pedagógicas mais humanizadas e sensíveis à inclusão.

Conviver com histórias tão diversas, permeadas por superações diárias, cada aluno foi único e me proporcionou novas rotinas e aprendizados. Suas deficiências não os definiam, mas sim suas potencialidades. Minha aluna com hidrocefalia era muito desenvolvida e demonstrava grande interesse pelos estudos. O aluno com epilepsia adorava jogar bola e era extremamente sociável. O aluno com baixa visão corria, praticava esportes e participava ativamente das atividades escolares. Já o aluno com TEA, mesmo com apenas cinco anos, apresentava uma inteligência admirável: era o mais avançado de sua turma e já sabia ler.

Cada um, dentro de suas especificidades, se destacava nas áreas de que mais gostavam. E todos estavam incluídos nas atividades de suas respectivas turmas, reforçando a importância da inclusão escolar como um direito e uma prática possível. Foi uma experiência intensa e valiosa. Aprendemos com os alunos, os professores e as demandas que surgiram dia após dia.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Com base nos relatos vivenciados, é possível observar a importância da presença de um apoio pedagógico em sala de aula. Esse profissional atua não apenas como um acompanhante, mas como um mediador fundamental no processo de ensino e

aprendizagem dos alunos com deficiência ou necessidades educacionais específicas. Além disso, o professor de apoio desempenha um papel essencial na articulação entre os docentes regentes e o Atendimento Educacional Especializado (AEE), assegurando que as práticas pedagógicas sejam ajustadas às necessidades individuais dos estudantes. Contudo, o currículo escolar e os recursos de ambos estiverem interligados garantem o direito à educação de qualidade para todos, conforme previsto na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Decreto nº 6.949**, de 25 de agosto de 2009.

BRASIL. **Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

INEP. **Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar**. MEC, 2022.

MANTOAN. Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar : o que é? por quê? como fazer? / Maria Teresa Eglér Mantoan**. São. Paulo : Moderna , 2003.

MEC. **Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica**. Brasília, 2015.

MITTLER, P. **Educação Inclusiva: contextos sociais**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

TIBYRIÇÁ, Renata Flores e MENDES, Enicéia Gonçalves. O modelo social da deficiência e as decisões do tj/sp: análise a partir de demandas por profissional de apoio. **Rev. Bras. Ed. Esp.**, Corumbá, v.29, e0052, 2023